

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

archaeo Suisse

FEUER UND FLAMME

**TOUT FEU TOUT
FLAMME**

FUOCO E FIAMME

02/2025

9 773042 694001

ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIALE

Nous avons toutes et tous en tête les images des incendies qui ont ravagé des forêts entières et des quartiers d'habitation en Australie et en Californie, ou encore, plus près de chez nous, en Valais et au Tessin: elles nous rappellent brutalement la puissance destructrice du feu et les difficultés, de nos jours encore, à le maîtriser. Les vestiges de la ville médiévale d'Alt-Weesen, dans le canton Saint-Gall, totalement détruite en 1388 et jamais reconstruite, en sont une illustration impressionnante pour les périodes anciennes. Mais le feu a aussi joué un rôle fondamental dans le développement des cultures humaines: il éclaire, il réchauffe, il cuit aliments et vaisselle, il permet la fabrication d'objets en métal, entre autres bienfaits. Cette importance lui a valu d'être présent dans bien des rituels, religieux ou funéraires. De nos jours encore, alors qu'une grande partie de l'énergie que nous utilisons nous vient de prises électriques, le feu reste indispensable dans de nombreuses régions de la planète.

Le feu est le thème du colloque annuel du Réseau Archéologie Suisse, intitulé *Tout feu, tout flamme*, qui aura lieu du 12 au 14 juin prochains à Lenzburg (AG), dans le cadre de l'Assemblée Générale d'AS. L'organisation de cette manifestation bénéficie du concours de trois associations professionnelles qui célèbrent les 50 ans de leur fondation: le Groupe de travail pour les recherches préhistoriques en Suisse (GPS), l'Association pour l'archéologie romaine en Suisse (ARS) et le Groupe de travail suisse pour l'archéologie médiévale et moderne (SAM). La rédaction d'arCHaeo leur souhaite un heureux jubilé et encore de longues années de recherches fructueuses!

**Lucie Steiner, rédactrice en chef d'arCHaeo,
présidente de la SAM**

Wir alle haben die Bilder der Brände vor Augen, die in Australien und Kalifornien ganze Wälder und Wohnviertel verwüstet haben, oder auch, näher bei uns, im Wallis und im Tessin: Sie erinnern uns auf brutale Weise an die zerstörerische Kraft des Feuers und daran, wie schwierig es auch heute noch ist, es zu bändigen. Die Überreste der mittelalterlichen Stadt Alt-Weesen im Kanton St. Gallen, die 1388 völlig niederbrannte und nie wieder aufgebaut wurde, sind ein eindrückliches Beispiel aus vergangener Zeit. Gleichzeitig spielte das Feuer aber auch eine fundamentale Rolle in der Entwicklung der menschlichen Kulturen: Es beleuchtet, wärmt, kocht Speisen, brennt Tongefässe, ermöglicht die Herstellung von Metallgegenständen und vieles mehr. Diese Bedeutung hat dazu geführt, dass es in vielen religiösen Ritualen und Begräbnissen eine wichtige Rolle spielt. Auch heute noch, wo ein Großteil unserer Energie aus der Steckdose kommt, ist Feuer in vielen Teilen der Welt unverzichtbar.

Feuer ist das Thema der Jahrestagung des Netzwerks Archäologie Schweiz mit dem Titel «Feuer und Flamme», die vom 12. bis 14. Juni in Lenzburg (AG) im Rahmen der Generalversammlung von AS stattfindet. Die Organisation dieses Anlasses wird von drei Berufsverbänden unterstützt, die ihr 50-jähriges Bestehen feiern: die Arbeitsgemeinschaft für die Urgeschichtsforschung der Schweiz (AGUS), die Arbeitsgemeinschaft für die provinzialrömische Forschung in der Schweiz (ARS) und die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit (SAM). Die Redaktion von arCHaeo wünscht ihnen ein glückliches Jubiläum und noch viele weitere Jahre erfolgreicher Forschung!

Lucie Steiner, Chefredaktorin arCHaeo,
Präsidentin der SAM

Tutti abbiamo davanti agli occhi le immagini degli incendi che hanno devastato intere foreste e interi quartieri in Australia e in California, così come, più vicino a noi, in Vallese e in Ticino: queste immagini ci ricordano il potere distruttivo del fuoco e delle difficoltà, ancora oggi, nel domarlo. I resti della città medievale di Alt-Weesen, nel Canton San Gallo, completamente distrutta nel 1388 e mai più ricostruita, ne offrono un'impressionante testimonianza per i periodi più antichi. Al tempo stesso, il fuoco ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo delle culture umane: fornisce luce e calore, permette di cuocere i cibi e il vasellame, rende possibile la lavorazione dei metalli e offre numerosi altri vantaggi. Proprio per la sua importanza, è stato ed è tuttora centrale in molti rituali, sia religiosi sia funerari. Anche oggi, nonostante l'energia elettrica sia la nostra principale fonte di energia, il fuoco continua a essere indispensabile in numerose regioni del nostro pianeta.

Il fuoco sarà il tema del colloquio annuale della Rete Archeologia Svizzera, intitolato *Fuoco e Fiamme*, che si terrà dal 12 al 14 giugno a Lenzburg (AG), nell'ambito dell'Assemblea generale di AS. L'evento è organizzato con il sostegno di tre associazioni professionali che celebrano il 50° anniversario della loro fondazione: il Gruppo di lavoro per la ricerca preistorica in Svizzera (GPS), l'Associazione per l'archeologia romana in Svizzera (ARS) e il Gruppo di lavoro svizzero per l'archeologia medievale e moderna (SAM). La redazione di arCHaeo augura loro un felice anniversario e tanti anni di ricerche fruttuose!

Lucie Steiner, caporedattrice di arCHaeo e
presidente SAM

7 Entdeckt **FEUER UND FLAMME**

**12 7000 Jahre Feuer und
Landnutzung – unsere
Kulturlandschaft**
Wie der Mensch mit Feuer seine
Umwelt gestaltete

14 Durchs Feuer gegangen
Mit verbrannten Scherben bronze-
zeitlichen Ritualen auf der Spur

**18 Feuer zum Arbeiten, Feuer zum
Wärmen**
Feuerstellen mit vielen Funktionen

**22 Schutt und Asche – das 1388
brandzerstörte Alt-Weesen**
Ein «Hotspot» der Mittelalter-
archäologie

Découvrir **TOUT FEU TOUT FLAMME**

**7000 ans d'usage du feu et
d'exploitation des terres –
notre paysage culturel**
Comment l'être humain a façonné
l'environnement par le feu

À travers le feu
Des tessons brûlés aux rituels de
l'âge du Bronze

**Du feu pour travailler,
du feu pour se réchauffer**
Des foyers domestiques à
fonctions multiples

**En cendres – La ville
d'Alt-Weesen détruite par un
incendie en 1388**
Un site de référence pour
l'archéologie médiévale

Scoprire **FUOCO E FIAMME**

**7000 anni di fuoco e sfruttamento
del territorio –
il nostro paesaggio culturale**
Come l'essere umano ha plasmato
l'ambiente con il fuoco

Attraverso il fuoco
Sulle tracce di rituali dell'età del
Bronzo grazie a dei cocci

**Del fuoco per lavorare, del fuoco
per riscaldarsi**
Focolari domestici con molteplici
funzioni

**In fiamme - la città di Alt-Weesen,
distrutta da un incendio nel 1388**
Un punto forte dell'archeologia
medievale

26	Erleben	Explorer	Esplorare
28	Einblick Kennen Sie das antike Marsens-Riaz?	Éclairage Connaissez-vous l'antique Marsens-Riaz?	Approfondimento Conoscete l'antica Marsens-Riaz?
35	Im Gespräch Auf Ausgrabungen bei Wind und Wetter	Converser Sur les fouilles par tous les temps	In dialogo Sugli scavi con ogni tempo
38	arCHaeo aktuell	arCHaeo actuel	arCHaeo novità
41	Fundstück Verborgener Zeuge unruhiger Zeiten?	Trouvaille Un témoin caché de temps troublés?	La scoperta Un testimone nascosto in tempi turbolenti?
42	Schaufenster News von Archäologie Schweiz Jubiläum Ausstellung Vermittlung Buch	À l'affiche Nouvelles d'Archéologie Suisse Jubilé Exposition Médiation Livre	In vetrina Archeologia Svizzera informa Anniversario Mostra Mediazione Libro
51	Impressum	Impressum	Impressum

Entdeckt

FEUER UND FLAMME

Découvrir

TOUT FEU TOUT FLAMME

Scoprire

FUOCO E FIAMME

Für eine römische Schmiedeeesse brauchte es nicht viel: Mit einem Blasebalg liess sich Holzkohle auf etwa 1000 °C erhitzen. Ein «Schild» aus Lehm schützte den Blasebalg vor Funken und Hitze.

Une forge romaine ne nécessitait pas un lourd équipement. La température du charbon de bois montait jusqu'à 1000 °C grâce à un soufflet protégé des étincelles et de la chaleur par un «bouclier» d'argile.

Per una forgia romana non serviva molto: con un mantice si poteva riscaldare il carbone di legna fino a circa 1000 °C. Uno «scudo d'argilla» proteggeva il mantice da scintille e calore.

Römische Schmieden nördlich der Alpen waren manchmal mit einer Arbeitsgrube versehen. Obwohl Esse und Amboss auf Bodenhöhe lagen, konnte der Schmied so im Stehen arbeiten.

Au nord des Alpes, de petites fosses étaient parfois aménagées dans les forges romaines. Elles permettaient au forgeron de travailler debout, bien que le foyer et l'enclume soient placés au niveau du sol.

A nord delle Alpi, le forge erano talvolta dotate di una fossa di lavoro. In questo modo la forgia e l'incudine si trovano a livello del suolo, ma il fabbro poteva tuttavia lavorare in piedi.

Die sogenannte Tischesse stammt aus dem mediterranen Raum. Mit ihrem Dach ermöglichte sie dem Schmied trotz Tageslicht eine einfachere Kontrolle der Glühfarbe und damit der Temperatur des Eisens.

La «forge de table» est originaire des régions méditerranéennes. Grâce à son toit, qui abritait le foyer de la lumière du jour, le forgeron pouvait mieux contrôler la couleur d'incandescence du fer, et par là sa température.

La cosiddetta «forgia su tavolo» è originaria delle regioni del Mediterraneo. La sua copertura permetteva al fabbro di controllare il colore del ferro fuso, e quindi la sua temperatura, anche in pieno giorno.

Römisches Schmieden war Teamwork. Eine Person bediente den Blasebalg und sorgte in der Esse für die nötige Temperatur, die zweite war am Schmieden. Alles Notwendige – Werkzeug, Esse und Amboss – war vom Arbeitsplatz aus gut erreichbar.

Le travail à la forge se faisait en équipe. Une personne maniait le soufflet et veillait à la bonne température du feu, la seconde forgeait le fer. Tout le nécessaire – outils et enclume – se trouvait à portée de main.

Forgiare il metallo in epoca romana era un lavoro di squadra: una persona manovrava il mantice e manteneva la temperatura necessaria, mentre l'altra si occupava della forgiatura. Tutto l'occorrente – utensili, forgia e incudine – si trovava a portata di mano.

Feuer ist die Grundlage vieler technischer Prozesse und Erfindungen. Von Kochen, dem Brennen von Keramik oder dem Schmelzen von Metallen in der Urgeschichte lässt sich die Liste fortsetzen bis zum modernen Raketenantrieb.

Mit praktischen Versuchen ergründet die experimentelle Archäologie solche Errungenschaften aus vergangenen Zeiten. Der Legionärspfad Vindonissa beispielsweise prüft in der eigenen Schmiede mit Hilfe seiner Besuchenden den Aufbau von drei verschiedenen, rekonstruierten Arbeitsplätzen in der Praxis.

Le feu est à l'origine de nombreux processus techniques et de multiples innovations. Depuis la cuisson des aliments, celle de la céramique et la fusion des métaux durant la Préhistoire, la liste s'est allongée jusqu'à la propulsion de nos fusées. L'archéologie expérimentale s'efforce de retrouver ces techniques anciennes au travers d'expériences pratiques. Ainsi, le Sentier des légionnaires de Vindonissa (Windisch, AG) teste le fonctionnement de trois places de travail différentes dans sa propre forge romaine reconstruite, avec l'aide des visiteuses et des visiteurs.

Il fuoco è alla base di molti processi tecnici e innovazioni. Dalla cottura dei cibi, alla produzione della ceramica, fino alla fusione dei metalli nella Preistoria, l'elenco continua fino ai moderni motori a reazione. L'archeologia sperimentale esplora queste conquiste del passato attraverso prove pratiche. Il Sentiero dei legionari di Vindonissa, ad esempio, testa nella propria forgia il funzionamento di tre diverse ricostruzioni di postazioni di lavoro, con il coinvolgimento diretto dei visitatori e delle visitatrici.

7000 Jahre Feuer und Landnutzung – unsere Kulturlandschaft

Unsere Kulturlandschaft ist weitgehend das Ergebnis menschlicher Eingriffe in unsere Umwelt, die wir seit Jahrtausenden gestalten. Mit Untersuchungen an Sedimentbohrkernen aus Kleinseen lassen sich diese Veränderungen der Landschaft und Wälder nachvollziehen.

Von Lucia Wick und Fabian Rey

Die Analyse von Pollen und anderen organischen Resten aus Seeablagerungen liefern Erkenntnisse zur Umweltgeschichte und zur Besiedlung im Alpenvorland. Die Daten zeigen, wie sich die Pflanzenwelt durch den Einsatz von Feuer und wechselnde Formen der Landnutzung seit der Jungsteinzeit veränderte.

Nach dem Ende der Eiszeit wuchsen im Alpenvorland Laubmischwälder mit Ulmen, Eichen, Linden, Eschen und Haseln. Ein kühleres und feuchteres Klima begünstigte im 6. Jahrtausend v. Chr. die Einwanderung und Ausbreitung der Buche. In diesem Zeitraum lassen sich in Seesedimenten auch erste Hinweise auf menschliche Aktivitäten beobachten: Sporen von Pilzen, die auf Tierdung wachsen,

deuten auf weidende Tiere in der Umgebung der Seen hin. Der Eintrag an mikroskopisch kleinen Holzkohlepartikeln stammt von Feuern in der Landschaft. Die ab Mitte des 5. Jahrtausends zum Teil sehr hohen Holzkohlewerte zeigen, dass bereits die jungsteinzeitlichen Bauern mit Hilfe von Feuer die Wälder auflichteten, um Ackerflächen und

1 Experiment zum jungsteinzeitlichen Wald-Feldbau in Forchtenberg (D).

Expérimentation à Forchtenberg (D) sur l'agriculture et la sylviculture au Néolithique.

Esperimento di deforestazione e coltivazione dei campi nel Neolitico a Forchtenberg (D).

Weidegebiete für ihre Haustiere zu schaffen. Die erste deutliche Phase jungsteinzeitlicher Landnutzung mit Ackerbau setzt an den Seen im Schweizer Mittelland ab etwa 4400–4300 v. Chr. ein und ist verbunden mit einer starken Auflichtung der Buchenmischwälder.

Pfahlbauten ausserhalb bekannter Siedlungsräume

Dass sich der Einfluss der Menschen nicht auf die Landschaften im Umfeld der bereits bekannten Seeufersiedlungen beschränkte, zeigt das Beispiel vom Bichelsee im Hinterthurgau. Jungsteinzeitliche Siedlungen sind aus dieser Region bislang nicht bekannt. Pollenproben aus dem Seesediment zeigen aber, dass dort die Landnutzung wie im stark besiedelten Bodenseegebiet und im Seebachtal beim Hüttwilersee um 4300–4200 v. Chr. einsetzte. Zudem wurden im Bichelsee grössere Holzkohlestückchen und ein Leinsamen gefunden. Sie belegen eine Siedlung um 3000–2900 v. Chr., deren genaue Lage am Seeufer nicht bekannt ist. Die teilweise extrem hohen Holzkohlewerte in der Jungsteinzeit bedeuten nicht unbedingt, dass damals grosse Waldflächen der Gewinnung von Ackerland weichen mussten. Dieselben hohen Konzentrationen an Mikroholzkohle lassen sich nämlich zusammen mit viel Pollen von Waldkräutern auch in Ziegen- und Schafdung aus jungsteinzeitlichen Seeufersiedlungen nachweisen. Sie könnten ein Hinweis darauf sein, dass die Wälder mit Feuer aufgelichtet wurden, um den Unterwuchs und damit das Futterangebot für die weidenden Haustiere zu verbessern. Die Folge der jungsteinzeitlichen Viehwirtschaft für den Wald war ein starker Rückgang von Linden, Ulmen und Eschen, die infolge von Laubfütterung, Feuereinsatz im Wald und Viehverbiss weitgehend aus den Wäldern verschwanden und durch die robustere Buche verdrängt wurden.

Im Tafeljura der Nordwestschweiz herrschten bis zur Jungsteinzeit Weisstannen-Mischwälder mit viel Linden vor. Auch hier führten Feuer und Landnutzung im Lauf des 4. bis 3. Jahrtausend v. Chr. zum Verschwinden der ursprünglichen Wälder und zur Vorherrschaft der Buche.

Intensive Waldnutzung bis in die Neuzeit

In der Bronzezeit war die Feueraktivität erstaunlich gering, obwohl die Getreidepollenwerte für ausgedehnten Ackerbau sprechen. Inwiefern dies im Zusammenhang mit veränderten Wirtschaftsformen der damaligen Bevölkerung steht, ist unklar. Hingegen gab es in der Eisenzeit und Römerzeit wieder mehr Feuer in der Landschaft. In der Eisenzeit entstanden Mittelwälder mit Eichen, die sowohl als Weidewälder – vor allem für Schweine – als auch für Brennholz genutzt wurden. Im Mittelalter erfolgte eine

7000 ans d'usage du feu et d'exploitation des terres – notre paysage culturel

L'emploi du feu dans l'agriculture et l'élevage a conduit à des changements durables du paysage et à une réduction de la biodiversité dans les forêts au Néolithique déjà. Alors qu'à l'âge du Bronze le feu n'a joué qu'un rôle mineur, les incendies liés au défrichage ont repris à la fin de l'âge du Fer et à l'époque romaine. Au début de l'époque moderne, les besoins croissant en terres cultivables, en combustible de chauffage et en charbon de bois pour l'industrie du métal et du verre ont entraîné une pénurie de bois, dont découlent les premières lois sur la forêt.

7000 anni di fuoco e sfruttamento del territorio – il nostro paesaggio culturale

L'uso del fuoco in ambito agricolo e pastorale ha prodotto cambiamenti duraturi nel paesaggio e una riduzione della biodiversità forestale già nel Neolitico. Dopo un periodo di scarsa rilevanza nell'età del Bronzo, gli incendi tornarono a intensificarsi nella tarda età del Ferro e in epoca romana. All'alba dell'età moderna, l'aumento della domanda di terre coltivabili, legna da ardere e carbone per le industrie del metallo e del vetro portò a una crisi del legname e all'introduzione delle prime leggi forestali.

starke Öffnung der Landschaft, nicht nur zu Gunsten von Kulturland und Brennholz, sondern auch, um den steigenden Bedarf an Holzkohle für die Eisen- und Glasindustrie zu decken. Als im 18. Jahrhundert erste Waldordnungen zum Schutz der Wälder erlassen wurden, waren viele Landschaften – wie das Fricktal (AG) – weitgehend entwaldet. Erst mit dem Bau der Eisenbahn im 19. Jahrhundert und dem Import von Steinkohle liess der Druck auf die Wälder nach.

Lucia Wick und **Fabian Rey**, Geoökologie Universität Basel
lucia.wick@unibas.ch; fabian.rey@unibas.ch

DOI 10.5281/zenodo.15280985

Abbildungsnachweise

Uni Heidelberg, O. Ehrmann.

Literatur

H. Geisser U. Leuzinger (Hrsg.), Klima, Umwelt, Mensch im Thurgau (KUMIT) – hochaufgelöste Umweltrekonstruktionen der letzten 17'000 Jahre anhand von Sedimentkernen aus dem Bichelsee und Hüttwilersee, Kanton Thurgau (Schweiz). Frauenfeld, 2024. Und da zitierte Literatur.

Durchs Feuer gegangen

Feuer spielte in den Kulturen der Bronzezeit eine zentrale Rolle. Seine zerstörende und verwandelnde Kraft war nicht nur bei der Verbrennung von Toten wirksam. Auch Gegenstände des täglichen Gebrauchs wurden ihr ausgesetzt.

Von Christian Maise, Miriam Hauser, Benjamin Höpfer und Lucas Rütschi

Stark verbrannte, teils sogar Blähton-artige Keramikscherben der Bronzezeit interpretierte man in der Archäologie lange als Fehlbrände ungeschickter Töpferinnen, als Zeugnisse katastrophaler Hausbrände oder als Folge ausser Kontrolle geratener Kochfeuer. Das mag für manche Funde zutreffen. Grössere Ansammlungen sekundär verbrannter Gefässe der Bronzezeit, vor allem aus dem 15.–13. Jh. v. Chr., lassen sich so aber nicht erklären.

Zu einer plausibleren Interpretation führte die Analyse einer Grube von Frick-Seckeberg (AG), die mit mehr als 3000 solcher Scherben gefüllt war. Es handelt sich um Zeugnisse bronzezeitlichen Kults. In einem komplexen und zeitaufwendigen Ritual wurden die Gefässe zuerst zerbrochen, dann ins Feuer geworfen, aus der Asche geborgen und schliesslich in der Erde deponiert.

1 Bronzezeitliche Feststimmung auf dem Seckeberg (AG). Die Gemeinschaft zerschlägt und verbrennt das Geschirr.

Ambiance de fête à l'âge du Bronze sur le Seckeberg (AG). La communauté brise de la vaisselle, puis la brûle.

Festa dell'età del Bronzo sul Seckeberg (AG). La comunità distrugge e brucia le stoviglie.

Ein Phänomen – viele Gesichter

In den vergangenen Jahren wurden etliche solcher Ansammlungen verbrannter Scherben entdeckt. Die Deponierung der Keramik erfolgte teils in Gruben, so etwa in Onnens-Les Côtes (VD), Riehen (BS) und Schötz (LU). Grössere Ausgrabungen zeigen, dass am selben Ort auch verschiedenartige Deponierungen vorkommen können. So lagen in Gränichen-Lochgasse (AG) tausende von verbrannten Scherben in einer kreisrunden, etwa 2 m grossen Grube. Man fand hier aber auch einen rechteckigen «Scherbenteppich» und in der gleichen Siedlung waren in der Bronzezeit die tragenden Pfosten eines Gebäudes aus der Erde gezogen und die entstandenen Hohlräume mit verbrannten Scherben verfüllt worden. Pfostenlöcher mit Keramik darin kennt man auch aus Prez-vers-Siviriez (FR), Kehrsatz (BE) oder Bietingen (D), direkt an der Grenze zum Kanton Schaffhausen.

Diese gut erforschten Befunde liefern detaillierte Informationen zum bronzezeitlichen Kult. Alle genannten Arten der Deponierung kennt man nicht nur in der Schweiz, sondern auch aus ganz Süddeutschland, aus Ostfrankreich und aus Österreich. Die damaligen Menschen schöpften offenbar überall aus einem gemeinsamen Fundus an Vorstellungen, wie und wo Keramik deponiert werden sollte, nachdem sie durchs Feuer gegangen war.

Bei den Gefässformen, die in den Ritualen verwendet wurden, zeigt aber jede Grube ein eigenes Bild. So dominieren in Frick-Seckeberg Tassen und grosse Vorratsgefässe. Dagegen liefert Riehen-Haselrain kaum kleine Trinkgefässe, sondern eine Mischung aus Krügen und Töpfen. In Gränichen unterscheidet sich das Spektrum der Gefässe bei den verschiedenen Deponierungen erheblich. Die Idee, alle Keramikdeponierungen seien letzter Überrest eines standardisierten gemeinschaftlichen Mahls, scheint daher zu kurz zu greifen.

À travers le feu

Durant l'âge du Bronze, la pratique de déposer des récipients en céramique brûlés est connue sur tout l'actuel territoire suisse. Ces dépôts sont le résultat de rituels complexes. Les récipients étaient d'abord brisés intentionnellement, puis jetés dans la braise avant d'être enterrés. Le feu était parfois si intense que les céramiques se sont déformées. Lors d'une expérimentation, la céramique placée dans la braise est devenue si brûlante en 20 minutes qu'elle s'est boursouflée!

Attraverso il fuoco

I rispostigli dell'età del Bronzo di vasi di argilla combusti sono noti in tutta la Svizzera. Essi rappresentano il risultato di rituali complessi. I vasi di argilla venivano deliberatamente rotti, gettati nel fuoco e infine seppelliti nel terreno. A volte il fuoco era così caldo che la ceramica si deformava. In un esperimento, la ceramica è stata portata per 20 minuti a una tale temperatura da gonfiarsi.

Da es aus der Bronzezeit keine Schriftzeugnisse gibt, bleibt die Motivation für diese Praktiken unklar. Historische und ethnologische Vergleiche zeigen, dass hinter der bewussten Zerstörung von Gefässen eine ganze Reihe an Beweggründen stecken kann, vom glücksbringenden Omen über die Abwehr böser Mächte bis hin zu Bestattungsriten. Häufig wurden Gefässe auch zerstört oder vergraben, nachdem sie im Kult verwendet worden waren. So liess sich verhindern, dass sie danach wieder in den profanen, alltäglichen Gebrauch kamen.

Auch wenn sich solche Motive archäologisch nicht beweisen lassen, so zeigt doch das regelmässige Vorkommen, dass Verbrennungsrituale häufiger Bestandteil gesellschaftlicher Anlässe gewesen sein müssen. Die Bandbreite der Befunde spricht für eine Vielzahl

2 Aufgrund extremer Hitzeeinwirkung verformte sich die Scherbe eines grossen Topfs aus Riehen (BS) unter dem eigenen Gewicht fast wie ein Stück Tuch. Länge der Scherbe 30 cm.

Sous l'effet d'une chaleur extrême, un fragment d'un grand pot du site de Riehen (BS) s'est affaissé sous son propre poids, presque comme un morceau de tissu. Long. du fragment 30 cm.

A causa del calore estremo, il frammento di un grande vaso di Riehen (BS) si è deformato sotto il suo stesso peso, quasi come un pezzo di stoffa. Lunghezza del frammento 30 cm.

- 3 Tasse aus Gränichen Lochgasse (AG). Links des Henkels ist durch die Hitze graue Blähton-Keramik entstanden. Rechts unten blieb die originale schwarze Oberfläche erhalten.

Tasse de Gränichen – Lochgasse (AG). À gauche de l'anse, une surface boursouflée grise s'est formée sous l'effet de la chaleur. En bas à droite, la couleur noire de la surface d'origine s'est conservée.

Tazza da Gränichen Lochgasse (AG). A sinistra del manico l'argilla combusta si è gonfiata ed è diventata di colore grigio. A destra si riconosce la superficie originale di colore nero.

unterschiedlicher Rituale, die mit dem bewussten Zerschlagen, Verbrennen und Vergraben von Keramik einhergingen.

Die Kraft der Glut

Es gibt bronzezeitliche Scherben, die extreme Hitze erfahren haben müssen. Das zeigen beispielhaft einige Stücke aus Riehen. Wie aber kommt es zu dieser extremen Erhitzung? Unter welchen Voraussetzungen entsteht aufgeblähte Keramik?

Bei einem Experiment im Labor verwandelten sich zuvor gebrannte Tonplättchen erst nach drei Stunden bei konstant 1200 °C in graue, blähtonartige Keramik. Zwei Beobachtungen sprechen allerdings dagegen, dass es für dieses Spurenbild zwingend mehrere Stunden extreme Hitze braucht: Zum einen ist es kaum möglich, in einem Holzfeuer so lange eine so hohe Temperatur zu halten. Zum anderen zeigen viele bronzezeitliche Funde keine grossflächige, einheitlich starke Verbrennung, sondern verschiedene Verbrennungsstufen. So stammen aus Bietingen und Gränichen Scherben, die an einer Stelle noch die originale, nicht sekundär gebrannte Oberfläche

aufweisen, wenige Zentimeter weiter aber verschlackt und aufgebläht sind. Das kann nur durch eine kurzfristige, lokal begrenzte Hitze entstanden sein. Besonders markant ist die Scherbe einer Tasse aus Gränichen.

Wahrscheinlich, darauf finden sich auch in Töpfer-Lehrbüchern Hinweise, sind zwei Faktoren für die Entstehung von aufgeblähter Keramik entscheidend: Erstens der Temperaturunterschied zwischen dem Primärbrand – also dem erstmaligen Brennen eines Tongefässes – und dem Sekundärbrand während des Rituals, zweitens die Geschwindigkeit, mit der die Scherbe beim zweiten Brand erhitzt wird. Je stärker diese beiden Faktoren wirken, desto grösser ist das Reaktionspotenzial beim Sekundärbrand. Es kommt zur Freisetzung von Gasen und im Extremfall zum Aufblähen des Scherbens. Da prähistorische Keramik häufig nur bei 600–700 °C gebrannt ist, genügt ein gut mit Sauerstoff versorgtes Holzfeuer, um eine Temperaturdifferenz von 300–500 °C zwischen Primär- und Sekundärbrand zu erreichen.

In bronzezeitlichem Zusammenhang kann so etwas am Ehesten geschehen, indem Scherben in eine heisse Glut geworfen werden. Diese kann sehr unterschiedliche Temperaturen aufweisen. An der windzugewandten Seite und an der Oberfläche der Glut ist die Hitze sehr gross und kann leicht über 1000 °C erreichen. An der

- 4 Die Wandscherbe eines grossen Topfs aus Gränichen weist konzentrisch angeordnete Zonen unterschiedlich starker Erhitzung auf.

Un fragment de paroi d'un grand pot de Gränichen présente des zones concentriques exposées à différentes températures.

Il frammento di parete di un grande vaso proveniente da Gränichen mostra zone disposte in modo concentrico con diversi gradi di combustione.

5 Eine prähistorische Scherbe (links) entwickelte bereits nach 20 Minuten in der Glut Blätton (rechts).

Un tesson préhistorique (à gauche) a développé des boursoufflures après seulement 20 minutes d'exposition à la chaleur (à droite).

Un frammento ceramico preistorico (a sinistra) si è gonfiato dopo soli 20 minuti nella brace (a destra).

Basis ist sie dagegen viel niedriger. Diese kleinräumigen Temperaturunterschiede waren offenbar in einzelnen Fällen so gross, dass am einen Ende einer Scherbe blasige Keramik entstand, während das andere Ende nicht einmal sekundär oxidierte.

Manchmal genügte sogar eine grosse Scherbe, um die Glut so weit abzukühlen oder zu ersticken, dass die Hitze stellenweise keine Auswirkungen auf die Keramik hatte. Für diese Interpretation spricht ein Stück aus Gränichen, das Th. Kahlau und A. Pfister in mühevoller Kleinarbeit restauriert haben. Die Wandscherbe eines grossen Gefässes weist in der Mitte eine schwarze, kaum sekundär verbrannte Oberfläche auf. Offenbar erstickte die Scherbe hier die darunter liegende Glut. Nach aussen folgen konzentrisch Bereiche mit zunehmenden Verbrennungsgraden. Hier wirkte die Hitze also immer stärker. Auch bei diesem Beispiel ist es praktisch ausgeschlossen, dass der Randbereich dieser Scherbe stundenlang Temperaturen von über 1000 °C ausgesetzt war, während das Zentrum deutlich kühler blieb.

Mit welchen Einwirkungszeiten ist aber zu rechnen? Dazu liegen bisher keine Datenreihen vor. Ein einfaches Experiment an einem Altfund lieferte den ersten Hinweis, dass blasige Keramik in einer Glut recht schnell entstehen kann. Dazu wurde eine prähistorische, mutmasslich bronzezeitliche Scherbe in einen modernen Holzherd geworfen und nach 20 Minuten wieder herausgeholt. Das Ergebnis: In dem Bereich, wo die Scherbe der stärksten Hitze ausgesetzt gewesen war, blähte sie sich fast auf die doppelte Wandstärke auf und zeigte im Bruch die typische Blätton-Struktur.

Diese Beobachtungen sprechen für folgenden Ablauf des Rituals: Die in grosse Stücke zerbrochenen Gefässe wurden in eine Glut geworfen. Aufgrund der grossen und schnell wirkenden Temperaturdifferenz zwischen

Primär- und Sekundärbrand setzten in den Scherben Prozesse ein, die nach relativ kurzer Zeit dazu führten, dass sich bei der Keramik Hitzespuren bis hin zu Blätton entwickelten. Manchmal war die Glut bereits so schwach, dass eine grössere Scherbe ausreichte, um die Glut stellenweise zu ersticken. Bei kleineren Scherben, wie dem Tassenfragment aus Gränichen, könnte es passieren, dass sie senkrecht in der Glut stecken blieben und dadurch unterschiedliche Verbrennungszonen entstanden: oben blasige Keramik, unten kaum Verbrennungsspuren.

Eine Serie von Experimenten in einer Glut, um die oben genannte Vermutung zu überprüfen, und eine systematische Analyse bronzezeitlicher Keramik im Hinblick auf die Entstehung der Hitzespuren stehen noch aus. Die drei genannten Beobachtungen – minimale Abstände zwischen aufgeblähten und unverbrannten Partien, konzentrisch angeordnete, unterschiedliche Verbrennungsgrade und Blätton nach 20 Minuten im Holzherd – liefern aber erste Argumente dafür, dass in der Bronzezeit rituell zerbrochene Keramik wohl schlagartig starker Hitze ausgesetzt wurde. Die ungleichmässige Glut und die unterschiedliche Lagerung der Scherben darin führte zu der Vielzahl an Verbrennungsbildern, die wir in den Deponierungen finden.

Christian Maise, Kantonsarchäologie Aargau, christian.maise@ag.ch

Miriam Hauser, Universität Basel, m.hauser@unibas.ch

Benjamin Höpfer, Kantonsarchäologie Aargau, benjamin.hoepfer@ag.ch

Lucas Rüttschi, Universität Basel, lucas.ruetschi@unibas.ch

DOI 10.5281/zenodo.15280995

Abbildungsnachweise

KA AG, Misha Baldachin (1); Universität Basel, M. Hauser (2); KA AG, Thomas Kahlau (3); KA AG, Aude Pfister (4); KA AG, Christian Maise (5).

Du feu pour travailler, du feu pour se réchauffer

Le foyer constitue l'équipement domestique par excellence, emblème du rôle fondamental du feu pour assurer la vie quotidienne, jusqu'à la maîtrise de l'électricité. Exemples dans la petite ville romaine de Lausanne-Vidy. Par Valentin Nendaz et Maëlle Sérís, avec le concours de Daniel Burdet, Sylvie Barrier, Fanny Lanthemann et Alessandro Moro

1 Des étudiants de l'Université de Lausanne documentent un foyer ouvert fait de tuiles remployées sur le site de Lausanne-Vidy – Boulodrome.

Studenten der Universität Lausanne legen auf der Fundstelle Lausanne-Vidy – Boulodrome eine offene Feuerstelle aus wiederverwendeten Ziegeln frei.

Focolare aperto costituito da tegole di recupero in corso di scavo da parte di studenti dell'Università di Losanna sul sito di Losanna-Vidy – Boulodrome.

Des foyers de toutes sortes

Sur le site de Lausanne-Vidy – Boulodrome, fouillé par l'Université de Lausanne (UNIL) depuis 2013, pas moins de 120 foyers se répartissent dans trois maisons situées à l'extrémité occidentale du vicus de *Lousonna*, occupées du tout début du 1^{er} siècle jusque vers 350 apr. J.-C. Ces découvertes mettent en évidence la grande variété des formes et des matériaux employés: elles révèlent au moins huit types de structures différents, destinés tant à l'éclairage qu'au chauffage, à la cuisine et à l'artisanat. La visite de l'une de ces maisons, le bâtiment de la parcelle 2, telle qu'elle devait être vers 180 apr. J.-C., illustre la diversité et l'importance des foyers dans une habitation gallo-romaine caractéristique des agglomérations secondaires du Plateau suisse.

Trois groupes principaux de structures sont répertoriés. Les foyers en fosse sont associés à la métallurgie du fer autant qu'à la préparation des aliments, permettant aussi bien de réchauffer un plat que de réaliser une cuisson à l'étouffée. Les fours domestiques fermés sont destinés à cuire des galettes et du pain, ils sont peu fréquents dans nos régions (voir encadré). Si la fonction de ces deux premiers types de structures est assez claire, celle des foyers à aires ouvertes est beaucoup plus variée, puisqu'ils servent aussi bien à la cuisson qu'au chauffage et à la production de lumière. Ils constituent les formes les plus fréquentes et représentent plus de 80% des structures foyères sur le site de Vidy – Boulodrome.

Probablement érigé dès 30 apr. J.-C. et entièrement édifié en terre et en bois, le bâtiment 2 connaît une évolution rapide, marquée par une multiplication des pièces et des fonctions de

Les premiers fours de Vidy

À côté des nombreux foyers découverts sur le site, deux fours domestiques ont été mis au jour dans le bâtiment voisin de la parcelle 2. Le plus ancien, construit aux alentours des années 40 apr. J.-C., est constitué d'une sole d'argile circulaire disposée à même le sol, renforcée sur son pourtour par de nombreux galets et recouverte d'un dôme construit en terre. Cette structure délimitait une aire de chauffe d'environ 1,20 m de diamètre, dont les limites étaient marquées par la différence entre l'argile rougie par le feu et l'argile abritée par la paroi, restée jaune. Le mode de fonctionnement de ce type de four suit le même principe que celui des fours à bois modernes. Dans un premier temps, le feu est allumé directement dans le dôme, où la chaleur s'accumule, puis le combustible est partiellement ou totalement retiré et stocké dans des fosses-cendriers, avant l'enfournement des denrées à cuire. Ces fours servaient à la cuisson de pains d'un diamètre d'environ 20 à 25 cm, alors que les petites structures domestiques étaient probablement utilisées pour la cuisson de galettes.

2 Exemple d'un foyer en fosse découvert dans un atelier métallurgique.

Beispiel für eine in den Boden eingetiefte Feuerstelle in einer Metallwerkstatt.

Esempio di un focolare a fossa scoperto in un'officina metallurgica.

Feuer zum Arbeiten, Feuer zum Wärmen

Das Feuer, vergänglich und schwer fassbar, ist ein unentbehrlicher Bestandteil des Alltags in der Antike. Obwohl es nur flüchtige Spuren hinterlässt, ist es in den Häusern der Kleinstadt Lausanne-Vidy allgegenwärtig. Er zeigt sich in zahlreichen Feuerstellen für unterschiedlichste Funktionen: Kochen, Heizen, Beleuchten, Metallverarbeitung... Die genaue Untersuchung dieser Strukturen und der dazugehörigen Funde zeigt die Funktionen der verschiedenen Räume eines Hauses und erlaubt Rückschlüsse auf die Lebensweise seiner Bewohner.

Del fuoco per lavorare, del fuoco per riscaldarsi

Il fuoco, elemento effimero e sfuggente, è una presenza imprescindibile nella vita quotidiana dell'antichità. Sebbene lasci poche tracce visibili, esso si trova ovunque nelle abitazioni della piccola città di Losanna-Vidy. L'utilizzo del fuoco è testimoniato da numerosi focolari, utilizzati per molteplici scopi: cucinare, riscaldare, illuminare, lavorare i metalli... Uno studio approfondito di queste strutture e degli insiemi a esse associati permette di comprendere la funzione dei vari locali all'interno di una casa e di gettare uno sguardo sullo stile di vita dei suoi abitanti.

l'édifice. Vers la fin du 2^e siècle apr. J.-C., il présente un espace carré (env. 14 x 14 m) ouvrant sur la voie principale de l'agglomération (le *decumanus*) (fig. 3). Une arrière-cour bordée de constructions allongées occupe le fond de la parcelle. Douze foyers contemporains ont été mis au jour dans l'ensemble de l'édifice, dont sept en fosse et cinq structures à aires ouvertes.

Le feu productif

À l'angle sud-ouest du bâtiment se trouve un petit ensemble indépendant doté de deux pièces. Celle qui s'ouvre sur la rue contenait deux petits foyers en fosse dont les parois sont rougies par le feu. Les divers déchets de fabrication, comme les battitures (petits éclats de métal), les scories, les chutes métalliques, les ratés ou encore les ébauches d'objets, ainsi que les outils mis au jour à proximité attestent une activité métallurgique intense. Les nombreuses monnaies découvertes à l'avant du local révèlent la fonction commerciale de cet espace ouvert sur la rue, où les objets fabriqués étaient vendus directement. Au fond de ce local se trouve un foyer à aire

3
Plan simplifié du bâtiment 2 indiquant les fonctions des différents locaux vers la fin du 2^e s. apr. J.-C.

Vereinfachter Plan von Gebäude 2 mit den Funktionen der verschiedenen Räume gegen Ende des 2. Jh. n. Chr.

Planimetria semplificata dell'edificio 2 con indicazione delle funzioni dei diversi ambienti verso la fine del II secolo d.C.

ouverte, installé contre une paroi. Il comporte une sole formée de quatre tuiles plates (*tegulae*) reposant sur une base de mortier, bordée d'un muret sur son côté sud. Son implantation au sein d'un atelier suggère que sa fonction première était en lien avec la forge. L'étude des objets trouvés à proximité oriente cependant plutôt vers la consommation de nourriture, avec une abondance de vaisselle de table en céramique, d'ustensiles de cuisine en métal et de nombreux ossements d'animaux. L'association de ces activités artisanales et culinaires reflète la diversité des fonctions de ce petit complexe, probablement indépendant du reste du bâtiment.

4
Restitution de l'aile orientale du bâtiment 2 (pièces en bleu sur la fig. 3), abritant toutes les étapes d'un artisanat de bouche.

Rekonstruktion des Ostteils von Gebäude 2 [blau markierte Räume in Abb. 3] mit einer Metzgerei und angrenzender Küche.

Ricostruzione dell'ala orientale dell'edificio 2 (stanze in blu nella fig. 3), che ospitava tutte le fasi di un'attività artigianale di macelleria.

Le feu nourricier

Le couloir d'entrée de la maison s'ouvre sur un grand espace de plus de 40 m², doté de deux larges structures de chauffe planes, formées chacune de quatre *tegulae* et d'un muret de pierre sur un de leur côté. La situation centrale de cette pièce et son équipement (sol en terre battue, absence de revêtement sur les murs) permettent d'y restituer une cuisine. Les deux foyers, l'épaisse couche de cendres et le mobilier associé (grils, couteaux de boucher) suggèrent qu'il s'agissait d'une boucherie-rôtisserie, hypothèse renforcée par l'abondance d'ossements animaux. Toute la chaîne de production de cette activité culinaire commerciale est attestée dans cette partie du bâtiment: le débitage des carcasses dans la pièce voisine de la cuisine, dotée d'un sol étanche en mortier facilement lavable et qui s'ouvre sur la cour; la préparation des morceaux à griller sur la table de travail du local adjacent, puis leur

5 Évocation de la pièce de séjour située à l'arrière du bâtiment, avec son foyer ouvert disposé sur des tuiles.

Lebensbild des Wohnraums im hinteren Teil des Gebäudes mit einer offenen Feuerstelle aus Ziegeln.

Ricostruzione illustrativa di un ambiente abitativo nella parte posteriore dell'edificio, con un focolare aperto posato su tegole.

cuisson dans la grande cuisine centrale, où devait s'accumuler une fumée dense.

L'espace ouvert sur la rue est lui aussi dévolu à cette activité. Au centre se trouve un foyer fait de deux tuiles plates et doté d'une potence, à laquelle on accrochait des chaudrons. Le mobilier retrouvé dans ce local indique un lien avec la découpe de la viande, la cuisson d'aliments et leur vente (monnaies, ustensiles d'écriture): il témoigne de la dernière étape du processus, lorsque les mets étaient réchauffés, apprêtés et vendus à la clientèle.

Le feu confortable

À l'arrière de la maison, à l'extrémité de la surface bâtie, se trouve une petite chambre dont les murs sont peints en blanc et le sol de mortier incrusté de fragments de terre cuite. Elle abrite un foyer ouvert accolé à une paroi, constitué de deux tuiles bordées d'un muret de pierre sur un côté. Bien qu'une fonction culinaire d'appoint ne soit pas exclue, son emplacement contre le mur et la nature de la pièce indiquent que ce foyer servait avant tout de source de chaleur et de lumière.

Le feu omniprésent

Ce cheminement à travers une maison de la banlieue occidentale de *Lousonna* à la fin du 2^e siècle met en évidence la grande spécialisation et la diversité des activités qui s'y déroulaient. Celles-ci se manifestent par la multiplication des pièces et des structures, en particulier des foyers. Essentiel à la vie domestique et professionnelle, le feu est omniprésent dans ce bâtiment. Les structures qui l'accueillent restent en revanche peu différenciées: deux

types distincts – les foyers en fosse et les foyers plats en tuile – assurent des fonctions aussi diverses que le travail du métal, l'artisanat alimentaire, la cuisson domestique, le chauffage et l'éclairage. Préciser leur utilisation, et par là celle de la pièce qui les abrite, ne peut se faire qu'en prenant en compte un faisceau d'indices: l'emplacement des foyers, le nombre de structures, les aménagements périphériques, la surface, la forme, l'ornementation et la situation du local, sans oublier l'étude détaillée des objets associés.

À l'échelle des trois parcelles fouillées par l'Université de Lausanne, on observe au fil du temps des dynamiques similaires de gestion du feu au sein de l'habitat. Tous les bâtiments présentent en effet une pièce privilégiée, souvent centrale, dans laquelle des foyers se superposent durant près d'un siècle, au gré des réorganisations architecturales et des évolutions technologiques. Ces locaux, qui ont livré des vestiges d'artisanat de bouche, révèlent une utilisation en tant que pièce de vie domestique, à laquelle il est souvent possible d'associer une activité économique. Les autres foyers mis en évidence dans ces maisons dépendent principalement des artisanats qui s'y sont développés. Les foyers d'agrément sont de loin les plus rares et ne semblent pas avoir été la règle dans ce quartier, constat qui soulève des interrogations sur le degré de confort thermique dans les sociétés préindustrielles et laisse envisager des sources de chaleur alternatives, qui échappent encore à l'œil des archéologues.

On le voit, se pencher sur une structure aussi commune que le foyer gallo-romain entraîne une myriade de réflexions et de questionnements, de la gestion du bois aux notions de confort, de la fonction des pièces aux métiers des habitant·es. Cela souligne l'importance primordiale du feu dans les périodes anciennes, que nous avons sans doute passablement perdue de vue, moins de 200 ans après l'électrification de nos villes.

Valentin Nendaz et **Maëlle Sérís** sont étudiant·es, **Daniel Burdet**, **Sylvie Barrier**, **Fanny Lanthemann** et **Alessandro Moro** sont archéologues sur le chantier-école de l'Université de Lausanne à Vidy – Boulodrome.

Valentin.nendaz@unil.ch, **maelle.seris@unil.ch**,
daniel.burdet@unil.ch, **sylvie.barrier@unil.ch**,
fanny.lanthemann@unil.ch, **alessandro.moro@unil.ch**

Remerciements

Cet article a bénéficié des recherches menées par **Lucien Fivaz** et **Serena Lombardo** dans le cadre de leurs mémoires de master à l'UNIL.

DOI 10.5281/zenodo.15281003

Crédit des illustrations

UNIL F. Ducrest (1), ASA (2), A. Moro (3), D. Burdet (4, 5).

Schutt und Asche – das 1388 brandzerstörte Alt-Weesen

«Vnd do si kament gen Richtiswil, do kam inen gewüsse bottschaft, dass die von Wesen ire statt selber hettint angezünd vnd verbrennt, vnd wär jederman vss der statt, frömbd vnd haimsch». So berichtet die Klingenberger Chronik vom Untergang der Stadt Alt-Weesen (SG) im April 1388. Krieg und Zerstörung sind gerade heute wieder allgegenwärtig. Was aber war damals geschehen?
Von Valentin Homberger

Die bei Richterswil (ZH) von der Botschaft Überraschten waren Zürcher Truppen auf dem Weg zum habsburgischen Alt-Weesen, wo sie ihre Miteidgenossen bei der Eroberung der gegnerischen Stadt unterstützen wollten. Doch wenige Tage nach der Schlacht bei Näfels (GL) am 9. April 1388, bei der Habsburg gegen die eidgenössischen Glarner und wenige Verbündete eine verheerende Niederlage einstecken musste, ging Alt-Weesen in Flammen auf. Die Hoffnung der eidgenössischen Truppen auf reiche Beute hatte sich damit wortwörtlich in Rauch aufgelöst. Warum aber sollte die Stadt erobert werden? Haben die Weesner wirklich, wie in der Chronik berichtet, ihre eigenen Häuser geopfert? Und was erzählen die bei Ausgrabungen freigelegten Ruinen?

Brennpunkt Walensee

Die mittelalterliche Stadt lag einst östlich der heutigen Ortschaft Weesen (SG) in einer Flussbiegung der alten Maag, die bis zum Bau des Linthkanals im 19. Jahrhundert den natürlichen Ausfluss aus dem Walensee bildete. Auf dem flachen Rücken eines alten Bergsturzkegels gelegen und durch den Fluss gegen Angriffe geschützt, bot das Areal ideale Bedingungen für eine Siedlung. Bereits in der Eisenzeit (800–15 v. Chr.) hatten Menschen diesen Platz aufgesucht. Später, im 4. Jahrhundert n. Chr., errichtete das römische Militär hier ein Kastell, zweifellos um die wichtige Walensee-Route, die das schweizerische Mittelland mit dem Alpenrheintal und – via Bündner Pässe – mit dem Mittelmeerraum verband, zu kontrollieren. Ähnliche Überlegungen dürften dann auch die Habsburger bewogen haben, in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts an dieser Stelle die Stadt Alt-Weesen zu gründen. Als Brückenkopf sicherte sie den Flussübergang, war ein Handelsplatz und nicht zuletzt auch ein wichtiger Verteidigungsposten gegen die Eidgenossenschaft, zu der ab 1352 auch das Glarnerland unmittelbar südlich der Maag gehörte.

Herdfeuer, Ofen und Werkgrube

Die Stadt Alt-Weesen gedieh und wurde von Habsburg nach Kräften gefördert. Bereits für das Jahr 1288 wird eine Stadtmauer erwähnt, die zu diesem Zeitpunkt

En cendres – La ville d’Alt-Weesen, détruite par un incendie en 1388

Quelques jours après la bataille de Näfels (GL) le 9 avril 1388, la ville d’Alt-Weesen (SG), au bord du lac de Walen, est partie en fumée; elle n’a jamais été reconstruite. D’après les textes anciens, les Habsbourg, vaincus, auraient eux-mêmes mis le feu à leur ville. Les découvertes archéologiques le démontrent: les maisons n’ont pas été systématiquement vidées, ni pillées. Les vestiges et le mobilier, hors du commun, témoignent de la prospérité des habitant·es et constituent aujourd’hui encore un point fort de la recherche.

In cenere - la città di Alt-Weesen, distrutta da un incendio nel 1388

Pochi giorni dopo la battaglia di Näfels (GL), il 9 aprile 1388, la città di Alt-Weesen (SG), sul lago di Walen, andò in fiamme - e non fu mai più ricostruita. Secondo le fonti, gli Asburgo sconfitti diedero fuoco alla loro stessa città. Gli scavi lo dimostrano: le case non furono sistematicamente sgomberate né saccheggiate. Gli straordinari reperti e i ritrovamenti testimoniano la prosperità della popolazione e sono ancora oggi al centro la ricerca.

zumindest in Bau gewesen sein muss. Die Bürgerschaft erhielt insbesondere im 14. Jahrhundert zahlreiche Privilegien, so etwa Steuerfreiheit oder das Recht, den Pfarrer sowie den Stadtrat selbst zu wählen.

Die in den vergangenen Jahrzehnten bei Ausgrabungen ans Licht gekommenen Überreste der Stadt zeugen von einigem Wohlstand. In den Erdgeschossen der stattlichen Stein- oder Holzbauten befanden sich Lager- und Gewerberäume. In Bau IV D3 der Grabung Rosengärten 2006/07 fand sich eine Werkgrube, vielleicht eine Schmiedeesse, im Nachbarhaus verwiesenen Abfälle von Hornzapfen auf eine Hornschnitzerei. In den oberen Stockwerken der Gebäude waren Wohn-, Schlafräume und wohl die Küche untergebracht. Sämtliche untersuchten Häuser besaßen eine beheizte Stube, wie beim späteren Brand heruntergestürzte Kachelöfen belegen. Diese waren sowohl heiztechnisch als auch stilistisch auf dem damals neusten Stand und zeugen von einer repräsentativen, keineswegs ärmlichen Ausstattung. Beliebt waren nebst runden, pilz- oder tellerförmigen Kacheln insbesondere viereckige Blattkacheln mit reliefartig verzierter und olivgrün oder farblos glasierter Schauseite. Die Bildmotive zeigten häufig exotische Fabelwesen oder höfische Szenen mit vornehm gekleideten Liebes- und Tanzpaaren. Die Welt der «Schönen und Reichen» faszinierte die Menschen damals wie heute.

1 Ortswappenscheibe 1604. Links oben: Glarner treiben nach der Schlacht bei Näfels (GL) die habsburgischen Truppen vor sich her. Rechts: die Flussbiegung der Maag und Alt-Weesen (SG).

Armoiries locales de 1604. En haut à gauche: les Glaronnais repoussent les troupes habsbourgeoises après la bataille de Näfels (GL). À droite: le méandre de la Maag et Alt-Weesen (SG).

Stemma del 1604, in alto a sinistra: Le truppe glaronesi scacciano le truppe asburgiche dopo la battaglia di Näfels (GL). A destra: l’ansa dei fiumi Maag e Alt-Weesen (SG).

Auch über dem Herdfeuer in der nebenan zu vermutenden Küche herrschte kein ärmliches Einerlei. Die Speiseabfälle zeugen von einer vielfältigen Ernährung aus Getreide, Früchten, Fisch und Fleisch von Schafen, Ziegen, Rindern, Schweinen und Geflügel. Die Knochen, darunter beachtliche Anteile von jüngeren Tieren, widerspiegeln eine recht hohe Qualität des Fleisches. Nebst dem alltäglichen Mus, Brei und Gemüse dürfte also regelmässig Fisch und Fleisch für Abwechslung auf dem Tisch gesorgt haben.

Feuer im Dach

Die aufblühende Stadt weckte indes Begehrlichkeiten. Ihre wachsende wirtschaftliche und strategische Bedeutung war den Gegnern zweifellos ein Dorn im Auge. Im sich zuspitzenden Machtkampf zwischen der Eidgenossenschaft und Habsburg geriet Alt-Weesen schliesslich zwischen die Fronten. Im August des Jahres 1386 eroberten eidgenössische Truppen die Stadt. Nur zwei Jahre später, am 23./24. Februar 1388, fiel sie in der sogenannten «Mordnacht von Weesen» wieder an Habsburg. Die Habsburger wollten nun den Konflikt endgültig entscheiden: Am 9. April 1388 marschierte ein bei Weesen zusammengezogenes Heer Richtung Glarus. Doch trotz überlegener Waffentechnik und Truppenstärke endete die entbrennende Schlacht bei Näfels für Habsburg in einer katastrophalen Niederlage. Die geschlagenen Truppen flohen zurück nach Alt-Weesen, wobei viele durch die nachrückenden Eidgenossen und beim Einsturz der Brücke über die Maag zu Tode gekommen sein sollen. Glarus und seine Mitstreiter riefen daraufhin die verbündeten Zürcher zu Hilfe, um das befestigte Alt-Weesen einzunehmen. Doch ging die Stadt, wie eingangs berichtet, noch bevor Zürchs Truppen eingreifen konnten in Flammen auf und brannte vollständig nieder.

Die Überlieferung zur Zerstörung der Stadt Alt-Weesen gibt bis heute Rätsel auf. Während die eingangs zitierte Klingenberg Chronik berichtet, «die von Wesen», also die Einwohner, hätten «ire statt» selber in Brand gesteckt, werden in den verschiedenen Fassungen der Zürcher Chronik die «fyent» (Feinde), das heisst, die in der Stadt verschanzten habsburgischen Truppen, als Brandstifter genannt. Ist es wirklich denkbar, dass jemand seinen eigenen Besitz und seine

2 Grabungsbefund von Bau IV D2/3 (oben) und Rekonstruktion (unten), Zustand 14. Jahrhundert.

Vestiges du bâtiment IV D2/3 (en haut) et sa restitution au 14^e siècle (en bas).

Resti della costruzione IV D2/3 (sopra) e della sua ricostruzione nel XIV secolo (sotto).

3 Verbrannte Ofenkachel des 14. Jahrhunderts mit Darstellung von höfischen Tanzpaaren.

Catelle de poêle brûlée figurant des couples courtois du 14^e siècle en train de danser.

Mattonella di stufa combusta del XIV secolo con coppie che danzano a corte.

4 Zurückgelassene Metallfunde zeugen von einigem Wohlstand und einer überstürzten Flucht.

Les objets métalliques laissés sur place témoignent à la fois d'une certaine richesse et d'une fuite précipitée des habitantes.

I reperti metallici abbandonati testimoniano una certa agiatezza e una fuga precipitosa.

Lebensgrundlage vorsätzlich vernichtet? Zumindest eine Zerstörung durch die habsburgische Herrschaft hält die Forschung durchaus für denkbar, gibt es doch auf habsburgischem Gebiet weitere Beispiele dieser Taktik.

Ein ganz anderes Bild zeichnet dagegen Aegidius Tschudi in seiner Schweizer Chronik, die allerdings erst im 16. Jahrhundert entstand. Nach ihm soll der Stadtbrand durch eine unbeaufsichtigte, von der fliehenden Bevölkerung zurückgelassene Feuerstelle verursacht worden sein. Die Eidgenossen hätten dann die teilweise brennende Stadt geplündert und vollends zerstört.

Spur der Zerstörung

Was aber erzählen die Brandruinen selbst, die bei Grabungen der letzten 50 Jahre wieder ans Licht kamen? Fest steht: Es hat gebrannt – massiv gebrannt. Davon zeugen intensive Brandrötungen an den Mauern und Brandschuttschichten in sämtlichen bislang freigelegten Bauten. Fest steht auch, dass alle Bewohner und Bewohnerinnen rechtzeitig fliehen konnten. Zumindest fanden sich keine Brandopfer – weder Menschen noch Tiere. Aber die Flucht war zweifellos überstürzt. So blieben kostbare Objekte wie bronzene Dreibeintöpfe zurück, die man unter anderen Umständen sicherlich mitgenommen hätte. Zahlreiche Waffen und Rüstungsteile weisen auf Bewaffnete in der Stadt hin, die ihre Ausrüstung ebenfalls zurückliessen. Die untersuchten Häuser wurden demnach weder systematisch geräumt noch geplündert. Allerdings sind die Brandruinen wohl nicht allmählich im Laufe der Zeit zerfallen, sondern wurden vorsätzlich abgebrochen. Dafür sprechen die planen Abbruchkanten und das weitgehende Fehlen von Mauerstutt ausserhalb der Räume. Offenbar wurde auch Steinmaterial abtransportiert. Ob dies

aus strategischen Gründen geschah, um die Stadt dem Erdboden gleichzumachen, oder nach und nach bei der Baumaterialgewinnung, muss offenbleiben. Die Ergebnisse der Ausgrabung legen zumindest nahe, dass zwischen der Brandzerstörung und dem Abbruch nicht allzu viel Zeit vergangen war.

Aus der Asche

Was auch immer den Brand verursachte, den Eidgenossen blieb letztendlich nur «verbrannte Erde». Sie erhoben in den folgenden Friedensschlüssen denn auch keinen Anspruch auf die Stadt. Diese durfte jedoch nach dem Willen der Sieger nicht wieder aufgebaut werden. Ein neues, unbefestigtes Weesen entstand nach Osten versetzt an einer topografisch deutlich weniger günstigen Lage. Aufgrund des Bauverbots blieb das ehemalige Stadtgebiet von Alt-Weesen bis ins 19. Jahrhundert weitgehend unberührt. Heute ist es allerdings fast vollständig modern überbaut, die mittelalterlichen Spuren sind grösstenteils verschwunden. Seine bewegte Geschichte jedoch bleibt lebendig. Flurnamen, das Ortsmuseum, Gedenkstätten und -feiern wie die Näfeler Fahrt halten die Erinnerung wach. Auch für die Forschung ist Weesen dank seiner gut datierten, aussergewöhnlichen Funde und Befunde (vor 1388) bis heute ein «Hotspot» geblieben.

Valentin Homberger, Geschäftsleitung ProSpect GmbH
homberger@pro-spect.ch

DOI 10.5281/zenodo.15281010

Abbildungsnachweise

Freulerpalast in Näfels GL. Repro Foto-Studio Urs Heer, Glarus (1); ProSpect GmbH (2); KA SG (3, 4).

1 Vallorbe

Le Musée du fer occupe les bâtiments d'un site classé où l'on travaille le fer depuis 1495. La forge artisanale en constitue le cœur. Éclairée et réchauffée par le feu, elle exerce une fascination surprenante sur les visiteuses et visiteurs de tous âges. D'avril à octobre, les artisans-forgerons partagent avec le public leur savoir-faire, la mémoire et l'histoire de leur métier et transmettent un peu de leurs gestes lors de cours de forge.

museedufer.ch/

2 La torrée

Parfois appelée «feu de berger», la torrée est une tradition de l'Arc jurassien qui consiste à préparer un grand feu en bordure de forêt et à y faire cuire des saucissons dans les braises. Aujourd'hui inscrite sur la Liste des traditions vivantes en Suisse, elle se serait développée lors du défrichage et des coupes annuelles pour l'entretien

des pâturages. Une manière aussi de retrouver des gestes ancestraux: cuisson au feu de bois et repas en pleine nature.

www.lebendige-traditionen.ch/tradition/fr/home/traditions/torree.html

3 Augusta Raurica

In der Römerstadt Augusta Raurica geht Kulturgeschichte auch durch den Magen: Tauchen Sie beim Kulinarik-Workshop in die hohe Kunst der

römischen Küche ein und zaubern Sie in der Gruppe über dem Feuer ein exquisites Menü aus originalgetreu zubereiteten Speisen. Für Kinder und Familien steht im Workshop «Römisches Brot backen» regelmässig der Lehmofen im Einsatz. In der Backstube stellen sie Schritt für Schritt ihr eigenes Brot her, vom Kornmahlen bis zum Backen.

[augustaurica.ch/
angebote/roemische-
esskultur-erleben](http://augustaurica.ch/angebote/roemische-esskultur-erleben)

4 Ballenberg

Auf dem «Brandboden» im Ballenberg geht es regelmässig heiss zu und her, sei es bei der Herstellung von Holzkohle, beim Sieden von Harz oder beim Brennen von Kalk. An ausgewählten Daten lassen sich die Handwerke vor Ort verfolgen. Diesen Sommer ist der Kalkbrennofen vom 25.–29.6. und vom 6.–10.8. in Betrieb. Besuchende können den spektakulären Brennvor-gang miterleben und erfahren von den Kalkbrenn-Profis mehr zum traditionellen Handwerk.

[ballenberg.ch/de/
events/kalkbrennen-
brandboden/](http://ballenberg.ch/de/events/kalkbrennen-brandboden/)

5 Buffalora

Der Ofenpass in Graubünden hat seinen Namen von Hochöfen, mit denen im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit aus Eisenerz Roheisen geschmolzen wurde. Mit einfachem Eisenwerkzeug und Feuer bauten die Bergleute das Erz unter anderem in den Bergwerken von Buffalora ab, wo annähernd hundert verschüttete Stolleneingänge bekannt sind. Mehrere dieser Stollen sind heute wieder zugänglich und lassen sich während der Sommermonate auf einer geführten Tour besichtigen.

[val-muestair.ch/de/
erzbergwerk-buffalora](http://val-muestair.ch/de/erzbergwerk-buffalora)

Éclairage

Connaissez-vous l'antique Marsens-Riaz?

Unique agglomération connue dans le canton de Fribourg, Marsens-Riaz était le centre régional de la Gruyère actuelle à l'époque gallo-romaine. Établie le long d'une voie qui constituait un passage obligé, elle comptait notamment des thermes et un temple.

Par Dominique Bugnon

1 Marsens – En Barras (FR), proposition de restitution d'un tronçon de la route qui traversait l'agglomération gallo-romaine (détail de la figure 3b).

Marsens - En Barras (FR), Rekonstruktion eines Abschnitts der Strasse durch die gallorömische Siedlung (Detail von Abbildung 3b).

Marsens – En Barras (FR). Proposta di ricostruzione di un tratto di strada che attraversava l'insediamento gallo-romano (dettaglio della figura 3b).

En 1981, une campagne de sondages menée à Marsens – En Barras révéla une quantité insoupçonnée de vestiges archéologiques de toutes sortes, qui donnèrent lieu à une fouille entre 1983 et 1986. L'analyse détaillée des structures et du mobilier archéologique a été réalisée en plusieurs étapes, au gré de la disponibilité des spécialistes, jusqu'à la publication finale des résultats, qui vient de paraître sous la direction de Chantal Martin Pruvot. Mais c'est au milieu du 19^e siècle que tout a vraiment commencé...

Un curé passionné, un temple et des thermes

Averti de la découverte d'un tronçon de colonne romaine lors de travaux de défrichement à Riaz, l'abbé Jean Gremaud, curé d'Écharlens et futur recteur de l'Université de Fribourg, entreprit de fouiller ce qu'il pensait être une villa romaine, à l'automne 1852. Mais il s'avéra que les fragments de blocs architecturaux et d'inscriptions, ainsi que les éléments de statues en bronze qu'il a mis au jour, appartenaient en réalité à un temple de tradition gauloise (*fanum*), celui de Tronche-Bélon. D'abord construit en bois, puis reconstruit en pierre à l'époque flavienne (env. 70-100 apr. J.-C.), ce temple est le premier reconnu en terres fribourgeoises. Grâce à une dédicace, on sait qu'il était consacré à Mars Caturix. Il devait être important pour toute la région, voire au-delà, et drainer bon nombre de fidèles.

En 1854, Gremaud entreprit de nouvelles investigations dans le village voisin, Marsens, sur la parcelle jouxtant celle de Tronche-Bélon. Quelque 300 m au nord du *fanum*, il mit au jour un bâtiment maçonné doté d'un système de chauffage en sous-sol (hypocauste) et de bassins qu'il interpréta, à juste titre, comme un complexe thermal. Il y recueillit de la céramique et quelques objets en métal ainsi que des fragments de verre à vitre.

Ces deux bâtiments maçonnés forment en fait les limites nord et sud d'un seul et même site qui se développait dans la plaine et dont on ne connaît pas l'extension. Cette agglomération antique est, à ce jour et dans l'état actuel de la recherche, la seule à avoir été identifiée sur le territoire cantonal.

Une autoroute et des recherches de longue haleine

Des sondages archéologiques furent réalisés sur le futur tracé de l'autoroute Berne-Vevey au printemps 1974. Le temple de Riaz – Tronche-Bélon, partiellement dégagé par Jean Gremaud, fut entièrement exploré dans la fouille. Menacé de démolition par les travaux de génie civil, il fut démonté et reconstruit un peu plus loin pour pouvoir être conservé et mis en valeur, après une fouille minutieuse qui dura deux ans.

Kennen Sie das antike Marsens-Riaz?

Die Siedlung Marsens-Riaz (FR), kürzlich Gegenstand einer wissenschaftlichen Veröffentlichung, wurde Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt. Lange war sie nur durch ihre gemauerten Gebäude, die Thermenvon En Barras und den Tempel von Tronche-Bélon bekannt. Beim Bau der Autobahn zwischen Bern und Vevey im 20. Jahrhundert wurden bei Ausgrabungen in der Siedlung metallurgische Werkstätten freigelegt (50-100/120 n. Chr.). In einer zweiten Phase waren diese durch Wohnhäuser und Thermenversetzt worden, die bis zum Ende des 3. oder Anfang des 4. Jahrhunderts (100/120-280 oder sogar 320 n. Chr.) bewohnt waren.

Conoscete l'antica Marsens-Riaz?

L'insediamento di Marsens-Riaz (FR), oggetto di una recente e ampia pubblicazione scientifica, è stato scoperto a metà del XIX secolo. Per molto tempo è stato conosciuto solo per i suoi edifici in muratura, le terme di En Barras e il tempio di Tronche-Bélon. Nel XX secolo, nell'ambito della costruzione dell'autostrada Berna-Vevey, gli scavi dell'insediamento hanno rivelato officine metallurgiche (50-100/120 d.C.), sostituite da abitazioni e terme occupate fino alla fine del III o all'inizio del IV secolo (100/120-280, o addirittura al 320 d.C.).

2 Localisation du site de Marsens – En Barras (1) et du temple de Riaz – Tronche-Bélon (2).

Lage der Fundstelle Marsens – En Barras (1) und des Tempels von Riaz – Tronche-Bélon (2).

Localizzazione del sito di Marsens – En Barras (1) e del tempio di Riaz – Tronche-Bélon (2).

Un demi-siècle de travaux à la forge

Dès les débuts de l'occupation du site, dans la première moitié du 1^{er} siècle de notre ère, une route menant au temple de Mars Caturix structurait l'agglomération. À partir du milieu du siècle, cinq bâtiments en terre et bois ont été construits le long de l'un des fossés bordant la voie, le plus grand mesurant 170 à 200 m², le plus petit environ 30 m². Chacun d'eux abritait une forge (A1, A2, A2bis, A3 et A4) et était protégé par un toit probablement en bardeaux – aucun fragment de tuile n'a été retrouvé, et une couverture en chaume, matériau aisément inflammable, est difficilement imaginable dans le cadre d'un artisanat lié au feu. Seul l'atelier A2bis, accolé à la forge A2, fonctionnait en extérieur, certainement protégé par un simple auvent. Aucun des ateliers n'a livré l'équipement de base complet du forgeron, avec un foyer, une enclume et un bac de trempe. Divers aménagements en lien avec le travail du fer (fosses à enclume, pierres plates, foyers) ont néanmoins permis de restituer l'organisation de l'espace dans les bâtiments: un foyer de forge dans la partie sud et une fosse de fonction indéterminée dans la partie nord.

Les artisans déversaient toutes sortes de déchets, surtout ceux issus de leur production, dans un dépotoir, une vaste dépression située en contrebas des ateliers. On sait ainsi que l'activité tournait principalement autour du forgeage d'objets en fer. Quelques fragments de creusets et de moules ainsi que des gouttes ou nodules attestent également le travail du bronze (réparation de vaisselle?), tandis que d'autres déchets matérialisent des tâches ponctuelles avec du plomb. Un unique fragment d'or, découpé, prouve que les artisans ont à l'occasion travaillé ce métal sur le site. Les forgerons ont également laissé sur place un bel ensemble d'outils en pierre: polissoirs, enclumes et cuvettes notamment.

Un bâtiment différent (B9), très partiellement fouillé et lui aussi accompagné d'un dépotoir, prenait place au sud du site. Il était peut-être destiné à l'habitat, mais les nombreuses amphores à huile et récipients culinaires retrouvés à proximité suggèrent qu'il abritait un espace de stockage et qu'on y cuisinait. Qui dit temple dit aussi accueil pour les pèlerins: le bâtiment B9 faisait peut-être office de lieu de vie communautaire.

3 Marsens – En Barras, état 1 (50-100/120).

a) Plan des vestiges. b) Évocation de la forge extérieure (A2bis).

Marsens – En Barras, Phase 1 (50-100/120).

a) Befunde. b) Lebensbild der Schmiede im Freien (A2bis).

Marsens – En Barras, fase 1 (50-100/120).

a) Pianta delle vestigia. b) Schema della fucina esterna (A2bis).

- Ateliers de forge/Schmiedewerkstätten/Forgia
- Dépotoir des métallurgistes/Abfallhalde der Metallurgen/Disarica dei metallurgisti
- Route et fossés/Strasse und Gräben/Strada e fossati
- Autres structures/Weitere Strukturen/Altre strutture

4 Quelques outils en pierre utilisés à la forge et abandonnés sur le site. a) Polissoirs. b) Enclume.

Steinwerkzeuge, die in der Schmiede verwendet und zurückgelassen wurden. a) Poliersteine. b) Amboss.

Alcuni degli utensili in pietra utilizzati nella forgia e abbandonati sul sito. a) Lisciatoio. b) Includine.

Un lieu de vie et de commerce avec bains

Au début du 2^e siècle apr. J.-C., les fossés de la voie ont été comblés pour installer une zone de circulation destinée aux piétons, empierrée ou en terre battue, protégée par un portique selon les endroits. Sept bâtiments barlongs, avec leur long côté aligné sur la voie (B15, B2, B3, B4, B8, B10 et B12), ont alors été construits à l'emplacement des forges. Édifiés en terre et bois, à poteaux porteurs ou sur solins de pierres sèches, ils étaient divisés en plusieurs pièces, le plus souvent trois: une salle avec foyer (a), une pièce d'angle (b) et un couloir (c). Leur sol était fait de galets

recouverts de terre battue ou de planchers en bois. Leur toiture était réalisée en bardeaux ou en chaume.

La présence de foyers domestiques suggère que les bâtiments étaient réservés à l'habitat avec, peut-être, un étage occupé par des chambres à coucher auxquelles on accédait depuis le couloir, par une échelle ou un escalier. Le local d'angle au rez-de-chaussée a pu servir de lieu de stockage ou pour des activités artisanales domestiques.

La présence de thermes (B1) conforte l'idée que cette partie du site était un lieu de vie. Cet édifice élevé au nord, un peu à l'écart, était la seule construction maçonnée et recouverte de tuiles; ses murs étaient percés de fenêtres vitrées. Il abritait plusieurs espaces en enfilade: un vestiaire et salle d'échauffement (*apodyterium*, A), une salle tempérée dans laquelle on se lavait et s'huilait le corps (*tepidarium*, T), une salle chaude équipée d'un bassin d'eau chaude (*caldarium*, C) et une salle fraîche (*frigidarium*, F) avec un bassin d'eau froide (*piscina*, P). Un local de chauffe extérieur permettait d'alimenter en air chaud deux hypocaustes. Ces bains ont bénéficié d'une réfection de grande ampleur vers la fin du 2^e siècle.

Au sud du site, un bâtiment (B12) ne remplissait à l'évidence pas la même fonction que les autres. Le matériel découvert à l'intérieur ou retrouvé à proximité (lampes à huile, ustensiles d'écriture, monnaies, plateaux de balance et poids en bronze, etc.) témoigne d'une vocation plutôt commerciale et administrative pour cet espace. Un poids en pierre de 25 kg et un couvercle de boîte à sceau, objet lié à la correspondance, vont dans le même sens, même s'ils ne proviennent pas directement de cette zone. Malheureusement, toute la partie orientale de ce bâtiment, qui comptait au moins quatre locaux, se trouvait hors de l'emprise des travaux et n'a pas pu être explorée, ce qui a fortement limité l'interprétation de ces vestiges.

5 Marsens – En Barras, état 2 (100/120-280/320). Plan des vestiges.

Marsens – En Barras, 2. Phase (100/120-280/320). Befunde.

Marsens – En Barras, fase 2 (100/120-280/320). Pianta delle vestigia.

- Route/Strasse/Strada
- Parois et structures avérées/Nachgewiesene Wände und Strukturen/Pareti e strutture accertate
- Parois et structures restituées ou supposées/Rekonstruierte oder vermutete Wände und Strukturen/Pareti e strutture recuperate o ipotizzate

6

Évocation des bâtiments et des thermes (bâtiment perpendiculaire aux autres) de Marsens aux 2^e-3^e siècles.

Lebensbild der Gebäude und Thermen (Gebäude senkrecht zu den anderen) von Marsens im 2. und 3. Jahrhundert.

Ricostruzione degli edifici e delle terme (edificio perpendicolare agli altri) di Marsens nel II-III secolo.

Un abandon à la suite d'un incendie?

Les études de mobilier, en particulier la céramique, la pierre ollaire et les monnaies, montrent que le site de Marsens a été occupé jusque vers la fin du 3^e siècle, voire le début du 4^e siècle, tandis que le temple de Riaz semble avoir été en fonction un peu plus longtemps, jusque vers 350 environ. Un incendie survenu dans la partie nord (bâtiments B3 et B4 surtout) a peut-être poussé les

habitants à partir. Les incursions des Alamans qui ont ravagé le Plateau suisse vers 275 apr. J.-C. ont certainement laissé des traces, sinon directement, à coup sûr au niveau économique et social. C'est peut-être l'une des raisons de l'occupation moins dense du site durant les dernières décennies de son fonctionnement, avant qu'il ne soit finalement abandonné.

Les hommes viennent de Mars, mais pas Marsens!

Le nom antique de l'agglomération n'apparaît pas sur les itinéraires romains et aucune source écrite ne le mentionne. Avec sa terminaison en -ens, Marsens appartient à un ensemble de noms de lieux formés à partir d'un suffixe d'origine germanique, *-ingos*, signifiant «chez les gens d'un dénommé untel», greffé à un nom propre. Postérieurs à l'époque romaine, ces toponymes apparaissent avec l'installation des Burgondes vers le milieu du 5^e siècle. Les linguistes penchent pour le nom d'un chef de clan ou du propriétaire du domaine, comme Marso, voire Marsius dans une tradition latine. Marsens signifierait donc «sur le domaine de Marso» ou «de Marsius» et pourrait ainsi être lié aux tombes aménagées dans les ruines du temple à partir du premier tiers du 6^e siècle.

Marsens-Riaz, son voisinage et ses habitants

Les surfaces explorées entre 1981 et 1986 dans le cadre des travaux autoroutiers correspondent à une partie seulement du site antique de Marsens-Riaz, que l'on peut aujourd'hui estimer à 4 ha au minimum grâce aux découvertes réalisées à proximité (cimetière au lieu-dit La Pierre, bâtiments repérés par photographies aériennes ou prospections géophysiques). Très importante, voire capitale pour la région, la route qui traversait l'agglomération reliait le temple de Riaz – Tronche-Bélon, les ateliers de forge de Marsens – En Barras ainsi que les domaines voisins, Vuippens – La Palaz et Riaz – L'Étrety notamment. Elle s'intégrait aussi dans un réseau de voies à longue distance qui rejoignait d'une part la frontière germano-rhétienne au nord par Oron et Avenches, d'autre part l'Arc lémanique ou le Valais par Vevey. Un axe supplémentaire, par la vallée de l'Intyamou, permettait peut-être de rallier plus directement le Valais, via Aigle. La topographie des lieux ne laissait pas d'alternative au passage d'une route autre que celle qui traversait la plaine de Marsens; l'autoroute A12, qui emprunte aujourd'hui quasiment le même tracé, en est la preuve!

Les cinq ateliers métallurgiques installés en amont de la voie durant le 1^{er} siècle ont livré des centaines de kilos de déchets de production qui indiquent que

l'économie reposait essentiellement sur le travail du fer à la forge. Les artisans fabriquaient des objets simples et peu diversifiés, tels des ferrures et des clous. Ils effectuaient également des réparations et entretenaient l'équipement agricole ainsi que les outils nécessaires au bon fonctionnement de l'agglomération. L'activité s'est intensifiée à partir des années 60/70 apr. J.-C., en même temps que la multiplication des sites alentour et que la reconstruction en pierre du temple de Tronche-Bélon. L'élevage et les travaux agricoles n'étaient pratiqués que pour subvenir aux besoins de la communauté. Même discrète, une forme d'urbanisme était bien présente, avec deux quartiers aux fonctions spécifiques: les ateliers au nord et peut-être un lieu de vie au sud.

À l'évidence, l'agglomération a changé de fonction vers 100/120 apr. J.-C. Les fossés de la voie et les ateliers ont fait place à des bâtiments de taille variable, espacés les uns des autres, avec leur long côté donnant sur la route. Le plan des édifices et leur orientation témoignent vraisemblablement de la persistance de traditions architecturales locales. Dans les agglomérations «secondaires» plus importantes (*vici*) en effet, le tissu urbain se composait de maisons allongées placées les unes tout près des autres, petit côté le long de la route. Bien qu'un édifice thermal, des trottoirs et des portiques aient été aménagés, la «parure monumentale» demeurait modeste à Marsens. Quelques objets attestent le travail du textile, du bois ou du cuir, que l'on pratiquait dans un cadre domestique. L'un des bâtiments jouait toutefois un rôle administratif ou commercial, témoignant d'activités rémunératrices sur le site. Du fait de sa situation le long de l'unique voie qui traversait la Gruyère, l'agglomération de Marsens-Riaz peut être interprétée comme un lieu de transit et d'échange de marchandises.

Pendant toute la durée de l'occupation des lieux, rien n'évoque les confortables demeures et les installations représentatives de la riche société gallo-romaine. Des thermes, certes, mais des programmes décoratifs sobres, pour ne pas dire inexistant: aucun fragment de placage ni élément d'architecture en pierre, pas de vaisselle en bronze ni meuble de qualité. Nous sommes ici face à une population rurale au niveau social plutôt modeste, attachée aux traditions gauloises de ses ancêtres mais bien intégrée au monde romain dans lequel elle évoluait. Ainsi les quelques objets rares ou remarquables mis au jour – pommeau d'épée, stylet richement ouvragé, céramique d'importation parfois prestigieuse – ne reflètent-ils que la position de l'agglomération à un point de passage obligé, et non la richesse ou le rang social élevé de la population.

7 L'agglomération de Marsens-Riaz dans son contexte régional.

Die Siedlung von Marsens-Riaz in ihrem regionalen Umfeld.

L'insediamento di Marsens-Riaz nel suo contesto regionale.

Dominique Bugnon est collaboratrice scientifique au Service archéologique de l'État de Fribourg

Dominique.Bugnon@fr.ch

DOI 10.5281/zenodo.15281020

Crédit des illustrations

Service archéologique de l'État de Fribourg / Amt für Archäologie Freiburg (2, 3a, 4, 5), Evencio García Cristóbal (1 et 3b), Wilfried Trillen (6).

Bibliographie

- P.-A. Vauthey, Riaz/Tronche-Bélon 1. Le sanctuaire gallo-romain. Archéologie Fribourgeoise 2, Fribourg 1985.
- Ch. Martin Pruvot, Des forgerons en Gruyère. L'agglomération de Marsens-Riaz (FR, Suisse) du I^{er} au IV^e siècle. Archéologie Fribourgeoise 28, Fribourg 2024. [Publication en ligne; <https://fri-memoria.bcu-fribourg.ch/texte-integral-168>]
- D. Bugnon (éd.), L'agglomération gallo-romaine de MARSENS-RIAZ. Série Foc/kus, Fribourg 2024.

Converser

Sur les fouilles par tous les temps

L'archéologie réunit une multitude de métiers et de spécialisations différentes, mais s'il en est un qui est vraiment indispensable, sans lequel aucune recherche ne serait possible, c'est bien celui de fouilleuse/fouilleur. Conversation avec Pascal Ducret, actif sur les chantiers depuis 25 ans.

Être fouilleuse ou fouilleur, cela signifie travailler toute l'année sur des chantiers, par tous les temps, sur tous les types de sites, et se trouver en première ligne pour effectuer les découvertes. Sans leur efficacité et leur patience, pas de mise en évidence des structures et des couches archéologiques, pas d'objets découverts et pas de compréhension de leur environnement, pas de documentation écrite ni photographique, pas de matériaux pour les analyses, pas de sujets d'étude pour les archéologues et les spécialistes. Au-delà des clichés véhiculés par les films d'aventure et les publicités, c'est comment d'être fouilleuse ou fouilleur aujourd'hui? Pascal Ducret, qui travaille actuellement sur le très grand chantier archéologique des Prés-de-Vidy, au sud de Lausanne, a bien voulu répondre à nos questions.

Nous sommes ici au bord du lac Léman, en périphérie de la petite ville romaine de Lousonna, sur un chantier de fouilles archéologiques qui s'étend sur près de huit hectares. Qu'êtes-vous en train de découvrir?

Actuellement, je suis en train de fouiller des zones occupées durant le Mésoolithique, c'est-à-dire il y a environ 10 000 ans: c'est donc une occupation très ancienne. Il s'agit probablement d'un campement de chasseurs-cueilleurs. Nous trouvons très peu de structures, mais beaucoup d'ustensiles et d'outils en pierre, en majorité des silex. Nous avons aussi trouvé une hache en pierre polie néolithique.

1 Pascal Ducret sur le grand chantier de fouilles de Lausanne – Prés-de-Vidy, devant des seaux de terre à tamiser.

Pascal Ducret auf der grossen Ausgrabung von Lausanne – Prés-de-Vidy, vor Eimern mit Erde, die noch gesiebt werden müssen.

Pascal Ducret sul grande cantiere di scavo di Losanna – Prés-de-Vidy, davanti dei secchi di terra da setacciare.

Auf Ausgrabungen bei Wind und Wetter

Wenn es in der Archäologie einen Beruf gibt, der wirklich unverzichtbar ist, dann ist es der der Ausgräberin und des Ausgräbers! Menschen mit diesem Beruf stehen an vorderster Front: Ohne sie gäbe es keine freigelegten Strukturen, keinen Kontext für Objekte, keine schriftliche oder fotografische Dokumentation und keine Forschungsthemen für Archäologen und Spezialistinnen. Abseits der Klischees, die gewisse Abenteuerfilme vermitteln – wie ist es heute, diesen Beruf auszuüben? Ein Gespräch mit Pascal Ducret, der seit 25 Jahren auf Ausgrabungen tätig ist.

Sugli scavi con ogni tempo

Se c'è un mestiere davvero indispensabile in archeologia, è quello di chi scava! Le persone che scavano sono in prima linea: senza di loro non avremmo strutture da riportare alla luce, contesti per interpretare gli oggetti, documentazione scritta o fotografica, né temi di studio per archeologi e specialisti. Al di là dei cliché trasmessi da certi film d'avventura, cosa significa oggi fare questo mestiere? Ne parliamo con Pascal Ducret, che lavora sui cantieri da 25 anni.

Depuis combien de temps travaillez-vous sur les fouilles, et comment en êtes-vous venu à faire de l'archéologie?

Cela fait à peu près 25 ans maintenant que je travaille en archéologie. Je suis tombé dedans par hasard. En fait, j'avais un poste à la Ville de Lausanne qui a été supprimé. Je connaissais quelqu'un qui travaillait sur les fouilles d'Onnens (VD), sur le futur tracé de l'autoroute A5, entre Yverdon et Neuchâtel. Cette personne m'a proposé de voir si ce travail me plaisait: j'y suis allé et depuis je n'ai jamais arrêté.

Est-ce que vous aviez suivi une formation auparavant?

Non, pas du tout. J'ai tout appris sur le tas. Enfin, j'ai eu de la chance parce que l'une des premières structures que j'ai fouillées, c'était un trou de poteau, une structure assez simple que l'on m'a demandé de dessiner. Carole, la géologue, a bien aimé mon coup de crayon, et puis elle m'a pris sous son aile. Elle m'a formé pour décrire les sédiments, les structures. C'est donc surtout mon aptitude au dessin qui m'a permis de rester sur les fouilles.

Qu'est-ce qui vous a plu dans ce métier?

Je trouve que c'est un métier qui est très complet parce qu'il est autant physique qu'intellectuel. Physique parce qu'on est quand même dehors tout le temps, sur le terrain. Et puis il y a un côté plus intellectuel, avec les dessins et les descriptions de ce que l'on trouve. C'est très équilibré, j'adore!

Comment se déroule une journée sur la fouille?

Cela dépend des tâches qu'il y a à faire, et de la période sur laquelle on travaille. Le matin, quand on arrive, on se met en place. Il faut installer les instruments de mesure. Puis on commence à travailler, à fouiller, à gratter. Les étapes suivantes sont définies en fonction de ce qui apparaît: il faut dégager les structures, les dessiner en plan, puis faire des coupes, les relever, et tout décrire.

Quand je suis arrivée, vous étiez en train de tamiser de la terre.

Oui, ça, c'est typique de la période que nous fouillons: au Mésolithique, les objets fabriqués en pierre sont très petits, ils ne mesurent parfois que quelques millimètres, et souvent on ne les voit pas à la fouille. La surface que l'on doit explorer est décapée par quart de mètre carré, et la terre est prélevée dans des seaux. En fonction de la quantité de pièces lithiques qui sont trouvées dans ces couches à la fouille, on décide de tamiser les sédiments d'une partie du carré ou de tout le carré. La terre est passée sous l'eau et on récupère les éléments les plus gros dans les tamis: beaucoup de graviers et gravillons, mais aussi du mobilier lithique. Il faut ensuite emballer et étiqueter les objets trouvés sur la fouille ou au tamisage.

Ce chantier des Prés-de-Vidy est un très grand. Du coup est-ce qu'il y a des tâches un peu particulières à faire par rapport à d'autres sites?

Oui, il y a beaucoup d'activités différentes. Il y a aussi toute la partie de la nécropole romaine à côté, qui est fouillée par une autre équipe.

Vous ne changez pas forcément d'équipe?

Certaines personnes changent d'équipe oui. Mais comme je ne sais pas combien de temps je vais rester ici avant d'aller sur un autre chantier, je reste dans l'équipe du Mésolithique.

Est-ce que vous trouvez que c'est difficile de passer d'un chantier à un autre?

Non, ça ne me dérange pas du tout parce que ça permet de travailler avec d'autres collègues, de voir d'autres choses. De toutes façons, ici, c'est un chantier qui va durer encore quelques années, donc il y a de fortes chances que j'y revienne.

Qu'est-ce qui est le plus pénible quand on est toute l'année sur des chantiers, exposé aux intempéries, au bruit, à l'agitation?

Pour moi, ce n'est pas un problème, cela fait partie du travail, on s'adapte. Et puis, physiquement, ça va, je tiens le coup. Nous sommes aussi bien encadrés pour ce qui est des dangers sur les chantiers, nous avons suivi un cours sur la sécurité. Nous savons que nous devons vraiment faire très attention aux machines, nous portons des gilets et des casques. On se protège aussi du bruit, de la poussière. La prise en compte de ces aspects de sécurité a bien progressé depuis que j'ai commencé à travailler sur les fouilles.

La pratique de l'archéologie s'est beaucoup professionnalisée ces dernières décennies. Qu'est-ce qui a changé pour les fouilleurs?

Il y a beaucoup plus de documentation qui est faite maintenant par ordinateur. Avant, on n'utilisait que du papier, maintenant c'est presque uniquement le dessin qui est fait à la main. Toute la documentation écrite est réalisée sur des tablettes numériques.

Et ça, c'est quelque chose qui vous convient ?

Oui, très bien. Je suis très à l'aise avec, c'est plus facile de s'organiser. Cela offre aussi beaucoup plus de possibilités pour réaliser de la documentation complémentaire, par exemple les photos prises avec la tablette, sur lesquelles on peut dessiner ou écrire directement, inscrire des altitudes, etc. C'est très intéressant.

L'emploi de la photogrammétrie [Red.: une technique qui permet d'effectuer des mesures spatiales à partir de photographies prises selon différents points de vue] a aussi changé pas mal de choses. Je ne suis pas très favorable à son emploi pour le relevé des stratigraphies, parce que je trouve que le résultat n'est pas très précis, alors qu'il s'agit de la documentation de base pour

2 Enregistrer des informations sur une tablette numérique fait désormais partie du quotidien des fouilleuses et fouilleurs (ici à Denges – Les Delésulles en 2021).

Informationen auf einem digitalen Tablet zu erfassen gehört mittlerweile zum Alltag von Ausgräberinnen und Ausgräbern (hier in Denges – Les Delésulles, 2021).

Salvare delle informazioni con un tablet fa parte, ormai, del lavoro quotidiano di numerosi scavatori e scavatrici (qui a Denges – Les Delésulles nel 2021).

comprendre la succession des couches. En revanche les relevés sont beaucoup plus rapides. Maintenant nous utilisons aussi des drones pour les prises de vues générales d'un secteur par exemple et pour les photogrammétries, c'est devenu beaucoup plus facile à réaliser.

Qu'est-ce qui vous motive le plus dans ce métier? La sauvegarde des vestiges? Le fait de travailler en équipe? De ne pas être derrière un écran toute la journée?

C'est un peu tout ça à la fois, autant le travail en équipe qu'être sur le terrain, dehors. Et pour les vestiges aussi, même si après notre passage il ne reste généralement plus rien, à part le mobilier que nous avons trouvé... Mais c'est toujours passionnant, parce qu'on ne sait jamais le jour même ce qu'on va trouver. Enfin, si on retrouve quelque chose... c'est toujours un peu magique, de trouver des objets si anciens. Et je suis toujours très content de faire ce métier.

Est-ce qu'il y a des sites, ou des régions, ou des périodes qui vous sont plus familières? Ou que vous préférez par rapport à d'autres?

Non, j'aime bien toutes les périodes. J'ai été formé pour fouiller des sites du Mésolithique jusqu'au Moyen Âge, et même des cimetières modernes. J'ai touché un peu à toutes les époques, et aussi à toutes sortes de sites: de l'habitat, des tombes, des ateliers etc. Je trouve qu'il y a de belles choses à découvrir dans toutes les périodes.

Jusqu'ici quelle a été votre plus belle découverte?

Je pense que c'était une des tombes de l'âge du Fer de Denges (VD), celle d'un guerrier, avec une épée et une

pointe de lance, et d'un petit enfant inhumé contre sa hanche. Il y avait aussi 80 perles de verre, de trois tailles différentes. Je crois que c'est ma plus belle découverte, je pense qu'on n'en fait qu'une seule comme ça dans sa vie.

Avez-vous aussi fouillé à l'étranger?

J'ai passé deux mois au Sénégal avec l'Université de Genève, pour remplacer quelqu'un pour dessiner, et apprendre le dessin archéologique à deux étudiants sénégalais. C'était passionnant, on a rencontré des gens très intéressants. Et puis Eric Huyscom, professeur d'archéologie qui dirigeait les fouilles, est quelqu'un de passionnant.

Avez-vous une anecdote à raconter par rapport à votre activité sur un chantier, ou une personne incroyable que vous avez rencontrée? Un souvenir particulier?

On rencontre toujours des personnes incroyables sur les fouilles... Il s'est une fois passé un truc drôle, c'était à Naters (VS). J'étais là seulement temporairement pour donner un coup de main. Samuel, le responsable, m'a demandé de faire une tranchée exploratoire à la pelle et à la pioche. Et du coup c'est moi qui ai trouvé les deux premières pointes de flèches du site, une en silex et une en cristal de roche. Lorsque j'ai quitté le chantier, l'équipe m'a offert un tatouage: celui de la première pointe de flèche que j'ai trouvée. Et ça a lancé une mode, celle de se tatouer la première découverte que l'on a faite.

Propos recueillis par **Lucie Steiner**, rédaction d'arCHaeo

Crédit des illustrations

Archeodunum Investigations Archéologiques SA (2), S. Thorimbert (1).

Vaud

LAUSANNE – PRÉS-DE-VIDY: UNE FOUILLE EXCEPTIONNELLE SUR LES RIVES DU LÉMAN

Menées depuis juin 2024 sur une parcelle de huit hectares, ces fouilles de grande ampleur constituent une opportunité unique en Suisse, et peut-être en Europe, d'explorer une nécropole romaine et une occupation lacustre mésolithique sur une telle surface. Les premiers mois d'exploration ont concerné la partie orientale du site, où plusieurs centaines de tombes datées de la fin du 1^{er} siècle avant au 4^e siècle après J.-C. ont été mises au jour. Du nord au sud, on perçoit une organisation des sépultures à inhumation et à crémation, avec une grande variété de dépôts et de pratiques. Au moins une voie et plusieurs zones humides bordent la nécropole et dessinent les contours d'un vaste quartier funéraire.

Les niveaux d'occupation mésolithiques sont également importants, avec un premier campement exploré sur plus de 150 m² au nord du site. Les 4800 artefacts lithiques découverts lors de la fouille et au tamisage témoignent d'une intense activité de débitage durant le Mésolithique ancien, d'après la typologie des pièces et les premières datations ¹⁴C (vers 8000 av. J.-C.). À l'échelle du site,

la présence de mobilier et de couches organiques datés du second Mésolithique ouvre une réflexion plus large sur l'occupation humaine des terrasses lémaniques après la dernière glaciation. Les problématiques paléo-environnementales sont au cœur des recherches. D'autres traces attestent une fréquentation du site durant le Néolithique, l'âge du Bronze et le Moyen Âge.

Les travaux, qui se déroulent dans le cadre du projet Métamorphose de la Ville de Lausanne, sont planifiés jusqu'en 2028. Ils sont conduits par Archeodunum Investigations Archéologiques SA, sous la supervision de l'Archéologie cantonale vaudoise, avec une équipe de 25 personnes travaillant en continu tant sur la fouille qu'à l'arrière, pour le traitement du mobilier et des données de terrain. La poursuite des investigations et la mise en œuvre d'approches pluridisciplinaires permettront assurément de constituer un corpus archéologique de référence pour la Suisse et les régions voisines.

**Romain Guichon/Alexandre Deseine/
Sophie Thorimbert/Morgan Millet**

Archeodunum Investigations
Archéologiques SA

Lausanne – Prés-de-Vidy: tombe à crémation gallo-romaine en cours de fouille. © Archeodunum Investigations Archéologiques SA.

Oberseite des jungsteinzeitlichen Schuhs aus Lüscherz. © Roger Grisiger, ADB.

Bern EIN 4700-JÄHRIGER SCHUH AUS LÜSCHERZ

Die Tauchequipe des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern untersucht seit 2021 in mehreren Etappen stark erodierte Siedlungsreste im Flachwasserbereich vor Lüscherz BE. Die besser erhaltenen Teile dieser jungsteinzeitlichen Unesco-Fundstelle im Bielersee sollen später überdeckt und so für künftige Generationen geschützt werden.

Während der Rettungsgrabung 2023 entdeckte die Tauchequipe im Seegrund verschiedene organische Funde und barg diese in Sedimentblöcken. Das Restaurierungsteam legte kürzlich einen der fragilen Funde frei und identifizierte ihn als vorderen Teil eines pantoffelartigen Bastschuhs.

Schuhe ähnlicher Zeitstellung und Machart sind aus Sutz-Latringen BE am Bielersee und vom Greifensee ZH bekannt. Der Schuh aus Lüscherz zeigt, dass trotz der fortgeschrittenen Erosion noch mit erstaunlichen Funden gerechnet werden darf und der Schutz der Fundstelle notwendig ist.

Andrea Francesco Lanzicher, ADB

Aargau LAUFENBURG DURCH DIE ZEITEN

Mehrere Bauprojekte in der Altstadt von Laufenburg lösten seit Frühling 2024 verschiedene Einsätze der Kantonsarchäologie Aargau aus. Erstmals gelang dort der Nachweis einer spätbronzezeitlichen Besiedlung.

Reste des kaiserzeitlichen Strassendorfes sowie eine spätantike Kulturschicht fanden sich in der Wasenvorstadt. Besonderes Highlight ist der Fund einer prägefrischen Goldmünze, einem Solidus von 324 n. Chr. Dort wie auch in der Kernstadt wurden des Weiteren Baubefunde des Hochmittelalters erfasst. Das präurbane Laufenburg wurde im 13. Jh. zur Stadt erhoben. An der damals errichteten Stadtmauer liess sich in der Wasenvorstadt eine grössere Erneuerung nachweisen. Diese steht mutmasslich im Zusammenhang mit der Belagerung durch die Eidgenossen im Jahr 1443, die dort zu grösseren Beschädigungen führte. An die Innenseite der Stadtmauer erstellte Anbauten wurden um 1674 durch

eine bis zuletzt bestehende Doppelscheune ersetzt.

In der Fluhgasse liess sich eine Brandschicht dokumentieren, die vermutlich mit dem grossen Stadtbrand von 1479 in Zusammenhang steht. Das wenige Jahre später darüber errichtete Gebäude wurde 1604 um zwei Stockwerke erweitert und im Jahr 1805 mit dem 1692 errichteten Nachbargebäude vereinigt. In ihm befindet sich seit 1980 das Museum «Schiff», das aktuell umgebaut wird.

Ein eindrückliches Zeugnis einer übergeordneten, frühneuzeitlich städtebaulichen Massnahme bildet ein teilweise bis heute funktionierendes Abwasser-Entsorgungssystem in der westlichen Marktgasse. Es besteht aus einem gemauerten Hauptkanal mit Innenmassen von 1,6 m Höhe und 1,1 m Breite, Nebkanälen und Hausanschlüssen. Das Abwassersystem führte ursprünglich in den Rhein, bevor es an die Kläranlage angeschlossen wurde.

Reto Bucher/Benjamin Höpfer/Jana Lingg,
KA AG

0 1 cm

Goldmünze: Prägefrischer Solidus von 324. Die Vorderseite zeigt Flavia Maxima Faustina, Kaiserin und Ehefrau von Konstantin I.
© KA AG.

Fundstück

Verborgener Zeuge unruhiger Zeiten?

Im Frühjahr 2023 entdeckten Archäolog*innen im jurassischen Charmoille-Miserez (Gemeinde La Baroche) einen römischen Amboss, der in den Ruinen eines Gutshofs verborgen war. Es ist ein bedeutender und seltener Fund, der auch ein Schlaglicht auf eine unruhige Phase des Römischen Reichs wirft.

Um den Erhaltungszustand des römischen Gutshofs abzuklären, führten Studierende der Vindonissa-Professur der Universität Basel, Ehrenamtliche sowie Mitarbeitende der Section d'archéologie et paléontologie des Kantons Jura (SAP) eine Sondiergrabung und eine Detektorprospektion durch. Sie dokumentierten einen kleinen Ausschnitt des Hauptgebäudes, das unter einer massiven holzkohlehaltigen Zerstörungsschicht begraben liegt. Die daraus geborgene Keramik legt nahe, dass der Gutshof im 3. Jahrhundert einem Brand zum Opfer fiel und daraufhin aufgegeben wurde. In einer kleinen Grube neben einer Innenmauer fand sich der Amboss. Die Grube war in die Zerstörungsschicht eingetieft und mit römischem Ziegelschutt überdeckt. Der Amboss gelangte damit also erst nach der Zerstörung der Anlage in den Boden.

Möglicherweise durchsuchten die damaligen Besitzer des Gutshofs die Brandruinen nach wiederverwertbaren Materialien und versteckten dabei den Amboss in der Hoffnung, ihn zu einem späteren Zeitpunkt wieder bergen zu können. Das 3. Jahrhundert war eine Zeit der Krisen und grosser sozialer Umwälzungen im römischen Reich. Vielleicht mussten diese Personen deswegen die Ruinen schnell räumen und konnten dabei den Amboss nicht mitnehmen. Sein Gewicht von 25 kg hätte sicher einen schnellen Abtransport erschwert.

Der Amboss weist auf der Oberseite, der sogenannten Bahn, ein Loch auf, das in einen seitlichen Schlitz mündet. Solche Löcher dienten entweder der Herstellung von Nägeln, meist unter Zuhilfenahme eines Nageleisens, oder zum Durchlochen von flachen Objekten mit einem spitzen Dorn. Die überhängenden Kanten der Bahn zeugen vom häufigen Gebrauch in der Antike. Besonders auffällig und selten ist der stark eingezogene Standfuss. An dieser Stelle war der Amboss wahrscheinlich in einem Holzstock fixiert. Die wenigen Vergleichsfunde dieses Typs erlauben keine präzise Datierung des

Un témoin caché de temps troublés?

Au printemps 2023, lors d'une prospection aux environs d'une *villa* romaine à Charmoille-Miserez (JU), les archéologues ont découvert une enclume pesant 25 kg. Le contexte de découverte montre que le domaine a été victime d'un incendie au 3^e siècle. L'enclume a par la suite été cachée dans une fosse creusée dans les décombres de l'incendie, puis recouverte par des fragments de tuiles. Il s'agit d'une découverte rare et significative, qui met en lumière une période troublée de l'Empire romain.

Un testimone nascosto in tempi turbolenti?

Nella primavera del 2023, durante un'indagine nei pressi di una villa romana a Charmoille-Miserez (JU), un team di archeologi ha scoperto un'incudine del peso di 25 kg. Il contesto indica che la tenuta fu colpita da un incendio nel III secolo. L'incudine fu poi nascosta in una fossa tra i detriti dell'incendio e ricoperta da frammenti di tegole. Si tratta di una scoperta rara, che offre nuovi spunti sulla storia di un periodo turbolento dell'Impero romano.

Objekts aufgrund seiner Form. Der Befund lässt aber den Schluss zu, dass der Amboss aus dem 3. Jahrhundert stammt oder älter ist.

Daniel Wacker, Universität Basel, Vindonissa-Professur

DOI 10.5281/zenodo.15281024

Abbildungsnachweis

Lara A. Lenz, Universität Basel

Restaurierung

Audrey Liardon, SAP

Literatur

Jahrbuch Archäologie Schweiz 107, 2024, 251–252.

News von Archäologie Schweiz PRIX AS 2025 FÜR LUCIEN RABOUD

An der Generalversammlung am 13. Juni verleiht Archäologie Schweiz zum dritten Mal den Prix AS. Ins Leben gerufen wurde die Prämierung, um auf die vielen Talente unter den angehenden Archäologinnen und Archäologen aufmerksam zu machen. Die Jury hat sich entschieden, in diesem Jahr die Masterarbeit von Lucien Raboud auszuzeichnen. 2023 hat er seinen Master an der Universität Lausanne mit einer Studie zu den mittelalterlichen Verteidigungsanlagen im Kanton Waadt abgeschlossen. Darin berücksichtigte er eine Vielfalt an Quellen und GIS-Daten, welche er in einer eigens konstruierten Datenbank analysierte. So konnte Raboud die Spuren von rund 130 Burgen dokumentieren und auswerten; viele davon waren zuvor unbekannt. Laut der Jury leistete er damit einen innovativen Beitrag zur Landschaftsarchäologie, der als Referenz für weitere Studien dienen kann.

AS lädt alle Mitglieder herzlich an die GV nach Lenzburg ein, an der Lucien Raboud seinen Preis entgegennehmen und die Ergebnisse seiner Arbeit vorstellen wird.

LE PRIX AS 2025 VA À LUCIEN RABOUD

Lors de sa prochaine Assemblée Générale le 13 juin, Archéologie Suisse attribuera pour la troisième fois le Prix AS. Cette récompense a été créée pour mettre en valeur les nombreux talents qui émergent parmi les archéologues en formation. Cette année, le jury a décidé

1 Auf Erkundungstour in den Wäldern des Kantons Waadt.

En prospection dans les forêts vaudoises.

In ricognizione nei boschi vodesi.

de distinguer le travail de master de Lucien Raboud, défendu à l'Université de Lausanne en 2023. Son étude, consacrée aux ouvrages défensifs médiévaux du canton de Vaud, prend en compte une multitude de sources et de données SIG, qu'il a analysées grâce à une base de données spécifique qu'il a lui-même développée. Celle-ci lui a permis de documenter et analyser les traces de 130 châteaux, dont un grand nombre étaient inconnus jusqu'ici. Le jury a souligné que l'auteur apporte avec ce travail une contribution innovante à l'archéologie du paysage, qui constituera une référence pour les recherches futures dans ce domaine.

Archéologie Suisse invite cordialement tous ses membres à participer à l'AG de Lenzbourg, au cours de laquelle Lucien Raboud recevra son prix et présentera les résultats de son travail.

PRIX AS 2025 A LUCIEN RABOUD

In occasione dell'Assemblea generale del 13 giugno, Archeologia Svizzera assegnerà per la terza volta il Prix AS, istituito per valorizzare i numerosi talenti emergenti nel campo dell'archeologia. Quest'anno, la giuria ha deciso di conferire il premio a Lucien Raboud per la sua tesi di Master, completata nel 2023 presso l'Università di Losanna, dedicata alle fortificazioni medievali nel Cantone di Vaud. Nel suo lavoro, Lucien Raboud ha integrato diverse fonti storiche e dati GIS, organizzandoli in un database appositamente sviluppato. Questa metodologia gli ha permesso di documentare e analizzare le tracce di circa 130 castelli, molti dei quali finora sconosciuti. Secondo la giuria, il suo studio rappresenta un contributo innovativo all'archeologia del paesaggio e costituisce un prezioso riferimento per future ricerche nel settore.

Archeologia Svizzera invita cordialmente tutte e tutti i soci a partecipare all'Assemblea generale di Lenzbourg, durante la quale Lucien Raboud riceverà il premio e presenterà i risultati del suo lavoro.

Ellen Thiermann,
Zentralsekretärin AS

Aus dem Jahresprogramm Extrait du programme annuel Dal programma annuale

12.–14. Juni, Lenzburg

12-14 juin, Lenzburg

Tagung, Generalversammlung und Exkursion / Colloque, Assemblée générale et excursion Feuer und Flamme / Tout feu tout flamme

Die Tagung des Netzwerks Archäologie Schweiz steht 2025 im Zeichen des 50-jährigen Jubiläums der archäologischen Fachgesellschaften SAM, AGUS und ARS. Mit dem verbindenden Thema «Feuer und Flamme» wird die eminente Rolle dieses Elementes für das Leben der Menschen durch alle Epochen hindurch aufgezeigt. Anschliessend GV Archäologie Schweiz. Am Samstag Exkursion durch den Kanton Aargau.

Detailprogramm im Programmflyer online: archaeologie-schweiz.ch > **Veranstaltungen > Tagung, GV und Exkursion**

Le colloque du Réseau Archéologie Suisse de 2025 est placé sous le signe du cinquantième anniversaire des sociétés archéologiques SAM, GPS et ARS. Le thème du feu met en évidence le rôle primordial que cet élément joue dans la vie des hommes à toutes les époques. Colloque suivi de l'AG d'Archéologie Suisse. Le samedi, excursion à travers le canton d'Argovie.

Programme détaillé et dépliant disponibles en ligne:

archaeologie-suisse.ch > manifestations > Colloque, Assemblée générale et excursion

5.–7. September

Sommerexkursion Ticino it/de
Auf der Südseite der Alpen öffnet sich ein breites archäologisches Panorama, das es zu entdecken gilt, vom UNESCO-Welterbe in Bellinzona bis hin zu weniger bekannten, jüngst erforschten Fundstellen und Denkmälern. Unter Leitung von und in Zusammenarbeit mit Archäolog*innen der kantonalen Fachstelle, inkl. 2 x Abendessen, Hotel-Übernachtungen und Bustransport.

Detailliertes Programm und Informationen zu Kosten folgen, begrenzte Teilnehmer:innenzahl, mit Anmeldung bis 1. August.

5-7 settembre

Escursione estiva in Ticino it/de
Sul versante sudalpino si apre un ampio panorama archeologico tutto da scoprire, che va dal patrimonio mondiale UNESCO di Bellinzona a siti e monumenti meno noti, recentemente studiati. Sotto la direzione e in collaborazione con archeologhe e archeologi dell'Ufficio dei beni culturali. 2 cene, pernottamenti in hotel e trasporti in autobus inclusi.

Programma dettagliato e informazioni sui costi seguiranno; numero di partecipanti limitato, con iscrizione entro il 1° agosto.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen archaeologie-schweiz.ch

Plus d'informations sur les événements archaeologie-suisse.ch

Maggiori informazioni sugli eventi archaeologia-svizzera.ch

Jubiläum

HAPPY BIRTHDAY! DIE AGUS-GPS FEIERT IHREN 50. GEBURTSTAG

Seit 50 Jahren bringt die Arbeitsgemeinschaft für die Urgeschichtsforschung in der Schweiz (AGUS-GPS) über die Grenzen von Generationen, Institutionen und (Sprach-)Regionen hinweg zahlreiche Forscher*innen in Austausch. Zum 50. Geburtstag blicken wir zurück und überbringen die besten Wünsche für die Zukunft.

Geschichte der AGUS

Im Oktober 1974 lud die Schweizerische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte (SGUF) diverse Forschende zum Gründungsgespräch einer prähistorischen Kommission ein, eine Römer- (heute ARS) und eine Mittelalterkommission (heute SAM) waren da bereits gebildet.

Im Juni 1975 wurde das erste Reglement der Arbeitsgemeinschaft für Urgeschichtsforschung in der Schweiz, wie die AGUS noch heute heisst, verfasst. Im gleichen Jahr folgte die erste Tagung zum Thema Datierung (¹⁴C), einberufen von Hanni Schwab, Vorstandsmitglied und wahrscheinlich erste Präsidentin.

Die Jahresversammlung mit Tagung widmet sich seither in erster Linie den Aktualitäten der prähistorischen Archäologie, ab und zu ergänzt von thematischen

Tagungen, zuletzt zu naturwissenschaftlichen Methoden (2014) und zum Thema Wasser (2023). Zwei Publikationen zeugen vom Willen, eine Reihe (*Documents du GPS*) über die thematischen Kolloquien zu veröffentlichen. So erschienen im Jahr 1998 ein Rückblick über die Archäologie der Autobahngrabungen und 2002 ein Band über Lebensbilder. Bis heute ist das Kernstück der AGUS die jährliche Tagung zu den Aktualitäten der prähistorischen Archäologie. Heute zählt die AGUS rund 350 Mitglieder und die Tagung wurde in den letzten Jahren derart gut besucht, dass der traditionelle Veranstaltungsort im Naturhistorischen Museum Bern, in dem schon die erste Tagung stattgefunden hatte, einem grösseren Raum weichen musste.

Am Kolloquium 2025 stand der Nachmittag ganz im Zeichen des Jubiläums. Zur Feier des Tages wurden

Joyeux anniversaire GPS!

Depuis 50 ans, le Groupe de travail pour les recherches préhistoriques en Suisse (AGUS-GPS) réunit de nombreux scientifiques au-delà des frontières générationnelles, institutionnelles, régionales et linguistiques. À l'occasion du 50^e anniversaire du GPS, nous vous proposons une rétrospective et formulons nos meilleurs vœux pour l'avenir de la recherche en Préhistoire.

Buon compleanno GPS!

Da 50 anni, il Gruppo di lavoro per la ricerca preistorica in Svizzera (AGUS-GPS) ha riunito numerosi ricercatori al di là dei confini generazionali, istituzionali, regionali e linguistici. In occasione del 50^o anniversario del GPS, vi proponiamo una retrospettiva e auguriamo il meglio per il futuro della ricerca.

wichtige Errungenschaften der Schweizer Urgeschichtsforschung der letzten 50 Jahre zusammengefasst und symbolisch einer Zeitkapsel anvertraut. Zum Abschluss wagten die Podiumsgäste Reto Blumer,

Literatur

Gilbert Kaenel (Hrsg.), 30 ans de grands travaux. Quel bilan pour la préhistoire suisse? *Documents du GPS* n°1, AGUS-GPS. Lausanne 1998.

Gilbert Kaenel, Peter Jud (Hrsg.), *Lebensbilder – Scènes de vie. Documents du GPS* n°2, AGUS-GPS. Lausanne 2002.

1 Die Jahrestagung 2025 in Bern.

La réunion annuelle du GPS à Berne en 2025.

La riunione annuale 2025 a Berna.

2 Die Zeitkapsel wurde mit Objekten gefüllt, die stellvertretend für prägende Themen der Urgeschichtsforschung stehen.

La capsule temporelle contient des objets représentatifs des thèmes principaux de la recherche en Préhistoire.

La capsula temporale contiene oggetti che rappresentano i principali temi della ricerca Preistorica.

Claudia Gerling und Samuel van Willigen einen Blick in die Glaskugel beim Debattieren über Herausforderungen und Möglichkeiten der Archäologie der Zukunft.

Die Aktivitäten der AGUS beschränken sich jedoch nicht auf die Jahrestagung: Sie streut regelmässige Informationen zu Stellenangeboten, Anlässen und Publikationen. Weiter verfasst sie politische Stellungnahmen, die Einfluss auf die Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder oder die Bodendenkmalpflege haben. Auch unterstützt sie Projekte finanziell und beteiligt sich aktiv an den Anlässen des Netzwerks Archäologie Schweiz.

Die letzten 50 Jahre Urgeschichtsforschung in der Schweiz

In den vergangenen 50 Jahren hat sich die prähistorische Archäologie durch neue Methoden und eine Vervielfachung der Fundstellen massgeblich gewandelt und weiterentwickelt.

Seit den 1960er-Jahren liefern grosse Ausgrabungen Massen an Befunden und Funden. Eine besonders wichtige Rolle spielte die Datierung. Die stratifizierte Artefakte sowie die Entwicklung der Methoden zur absoluten Datierung (v.a. ^{14}C und Dendrochronologie) revolutionierten Mitte der 1980er-Jahre das Verständnis über die Entwicklung der frühen Epochen, insbesondere der Steinzeiten. Durch die Entwicklung und Etablierung verschiedener naturwissenschaftlicher Methoden in der Archäologie haben Untersuchungen zur Landschafts-, Umwelt- und Wirtschaftsgeschichte wesentlich zum Verständnis der Vergangenheit beigetragen. Auch hat der rasante Fortschritt im Bereich Digitalisierung die archäologische Forschung wesentlich geprägt.

Urgeschichtsforschung im Wandel – beste Wünsche für die Zukunft

In den vergangenen und kommenden Jahren zeichnet sich ein Transformationsprozess ab: Die Neubesetzung von Lehrstühlen an den Hochschulen wird Einfluss auf die künftige Ausrichtung von Forschung und Lehre haben. Etablierte, über Jahrzehnte erfolgreich angewandte Methoden laufen Gefahr, im Zuge innovativer Forschungsansätze als «altbacken» abgestempelt zu werden. Auch droht, dass spezifisches Fachwissen zahlreicher Spezialist*innen mit deren Rückzug verloren gehen wird.

Wir wünschen unserer Forschungsgemeinschaft, dass es ihr gelingt, bewährte Methoden und Datengrundlagen mit künftigen Untersuchungen zu kombinieren, dabei innovative Fragestellungen zu entwickeln, neue Methoden anzuwenden, neue Erkenntnisse mit der vorhandenen Datenbasis zu verbinden und weiterentwickelte KI-Systeme gewinnbringend mit «*human cleverness*» einzusetzen.

Alexandra Winkler, Präsidentin
Regine Stapfer, ehem. Vorstandsmitglied
Debora C. Tretola Martinez, ehem. Vorstandsmitglied

Wir danken **Werner E. Stöckli**, **Jakob Bill** und **Marianne Ramstein** für die hilfreichen Unterlagen und Informationen.

Publiziert mit der finanziellen Unterstützung der AGUS.

Abbildungsnachweise
Alexandra Winkler (1); Regine Stapfer (2).

Kontakt
<https://archaeologie-schweiz.ch/agus/>
agus@archaeologie-schweiz.ch

Arbeitsgemeinschaft für die Urgeschichtsforschung in der Schweiz
Groupe de travail pour les recherches préhistoriques en Suisse
Gruppo di lavoro per le ricerche preistoriche nella Svizzera
Gruppa da lavor per la perscrutaziun da la preistorgia en Svizra

Exposition

SOUS LA CANOPÉE: HISTOIRES DE FORÊTS ET D'ÊTRES HUMAINS

Le mot «forêt» fait résonner en nous tout un univers de symboles et de sensations: à la fois refuge, source de poésie et d'inspiration, écrin de biodiversité et sismographe du changement climatique, la forêt, avec ses profondeurs et ses ombres menaçantes, est aussi un lieu inquiétant.

Façonnant nos paysages et nos imaginaires, la forêt est omniprésente dans nos vies et définit ainsi une part essentielle de notre identité collective. L'exposition *Un trésor de forêt* explore les liens complexes qui unissent l'être humain à la forêt à travers les époques et les disciplines. Invoquant tour à tour les contes, les religions, l'exploitation des ressources, la sylviculture, l'étude archéologique des bois et le champ de tensions qui s'insinue dans et autour de la forêt, l'exposition dévoile les multiples facettes d'une relation intime et parfois conflictuelle, marquée par notre manière de la consommer.

Vieille souche

En entrant dans les salles, nous sommes accueillis par la souche d'un pin sylvestre. Elle fait partie des 257 vestiges d'arbres découverts par hasard en 2013 à Zurich – Binz par un dendrochronologue de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL). Accrochés aux pentes de la colline de l'Uetliberg, ces arbres ont été emportés par un glissement de terrain et recouverts de sédiments, ce qui a garanti leur conservation jusqu'à nos jours. Datés par ¹⁴C entre -12846 et -13782, ils forment le plus ancien ensemble de bois subfossiles jamais retrouvés en Europe et témoignent des premiers arbres qui se sont enracinés après le retrait des glaciers alpins.

1 Souche de pin sylvestre découverte à Zurich – Binz.

Strunk einer Waldföhre aus dem Zürcher Binz-Quartier.

Ceppo di pino silvestre scoperto a Zurigo – Binz.

La dendroarchéologie: plus qu'une simple date

À la faveur des analyses des spécialistes du Service archéologique du canton de Berne, qui ont examiné un peu plus de mille pieux provenant de la station littorale de Sutz-Lattrigen – Rütte (2761-2643 av. J.-C.), au bord du lac de Biemme, notre compréhension de l'influence de l'être humain sur son environnement s'est approfondie. Si les cernes annuels des bois nous renseignent sur la datation, plus précisément sur les différentes

Unter dem Blätterdach: Geschichten von Wäldern und Menschen

Die Ausstellung «Schatzkammer Wald» taucht in die komplexen Beziehungen zwischen Mensch und Wald ein. Von Spuren der ersten Bäume, die vor 13000 Jahren auftauchten, über die Waldforschung der Jungsteinzeit bis hin zu Erlebnisberichten derjenigen, die heute mit dem Wald leben und arbeiten, erkundet das NMB Neues Museum Biel während vier Jahreszeiten die Kulturgeschichte des Waldes und beleuchtet seine prägende Rolle im menschlichen Leben.

Sotto le chiome: storie di foreste e di esseri umani

La mostra *Un trésor de forêt* approfondisce il complesso rapporto tra l'essere umano e il bosco. Dalle prime tracce di alberi, apparse 13000 anni fa, alle ricerche sulle foreste del Neolitico, fino alle testimonianze di chi vive e lavora con il bosco oggi. Il NMB Nouveau Musée Biemme esplora durante quattro stagioni la storia culturale della foresta e ne sottolinea il ruolo essenziale nella vita dell'umanità.

2

Levé de soleil sur la baie de Bienne entre 3842 et 3838 av. J.-C.

Sonnenaufgang über der Bieler Bucht zwischen 3842 und 3838 v. Chr.

Alba sulla baia di Bienne tra il 3842 e il 3838 a.C.

phases de construction et parfois de réparation des maisons, ils révèlent aussi un mode de gestion conscient de la forêt. Alors que les hêtres ont tendance à dominer les forêts, ce sont majoritairement des chênes de diamètre similaire qui sont privilégiés pour la construction des habitations. Les résultats des analyses indiquent premièrement qu'on cultivait des forêts de taillis pour les besoins de la construction (les souches des chênes abattus forment des rejets qui, protégés de l'appétit des cerfs et des chevreuils, se développent en troncs bien droits) ; deuxièmement qu'on abattait les rejets selon des cycles réguliers, donc réfléchis.

À quoi ressemble la région de Bienne au Néolithique?

Les recherches archéologiques récentes menées sur le site de Bienne – Campus ouvrent une fenêtre sur le passé, précisément entre 3842 et 3838 av. J.-C. L'eau façonne alors un paysage dynamique dans lequel une forêt alluviale s'étend entre les bras de la Suze. Noisetiers, saules et aulnes bordent les berges, tandis que sapins blancs, chênes et hêtres

dominent les collines et les pentes du Jura. C'est dans cet environnement en perpétuel mouvement qu'un groupe de personnes s'est installé, construisant des habitations entre la Suze et la Thielle, face au lac mais un peu en retrait de la rive. Ils doivent cependant se protéger des eaux capricieuses des cours d'eau en érigeant des palissades. À une période où le mode de vie peut être qualifié de semi-nomade, investir un environnement fluctuant tel que celui-ci représente un engagement important. Derrière le village, de grandes étendues de forêt sont défrichées pour laisser place aux cultures, signe de l'influence croissante de l'être humain sur le paysage.

Des tensions sous les arbres

Cette exposition ne se limite pas au passé, bien au contraire! Elle soulève une question actuelle essentielle: comment concilier nos intérêts et nos besoins avec la protection d'un écosystème sous pression? Pour alimenter ce débat à la fois politique, économique et social, les témoignages de douze personnes vivant la forêt au quotidien ont été recueillis.

Ils composent une mosaïque de points de vue et d'intérêts variés, comme ceux d'une chasserresse, d'un professeur de yoga, d'un exploitant de gravière ou encore d'une sportive, nous rappelant combien notre lien à la forêt est riche et complexe.

Ludivine Marquis, conservatrice, dpt Archéologie du NMB Nouveau Musée Bienne

Publié avec le soutien financier du NMB.

Crédit des illustrations

NMB, P. Weyeneth / WSL (1); bunterhund Illustration (2).

Un trésor de forêt Schatzkammer Wald

Jusqu'au 11 janvier 2026

Ma-Di, 11-17 heures

Visites et ateliers sur demande

NMB Nouveau Musée Bienne

Faubourg du lac 52

2502 Biel/Bienne

+41 (0)32 328 70 31

www.nmbienne.ch

1 Frühmittelalterliche Skulpturenfragmente und ein römischer Grabaltar im neuen Ausstellungsraum. © Roger Grisiger, ADB.

auch ein römischer Grabaltar mit Inschrift zu sehen. Der gut 600 kg schwere Kalksteinblock stammt ursprünglich aus Avenches. Rund 1000 Jahre nach seiner Herstellung wurde er nach Amsoldingen gebracht und mit weiteren Grabaltären und Säulen als Pfeiler in der dortigen Krypta eingebaut. Die Wiederverwendung der älteren Bauteile geschah nicht nur aufgrund ihres Materialwerts, sondern verlieh dem Chorherrenstift auch ein ehrwürdiges Alter. 1876 wurden die römischen Inschriftensteine aus der Krypta nach Thun geschafft und durch Sandsteinsäulen ersetzt, seit 1980 sind in der Krypta Kopien eingebaut. Mit der neuen Ausstellung ist 2025 nun zumindest einer der originalen Grabaltäre wieder in die Kirche zurückgekehrt.

Andrea Francesco Lanzicher, ADB
andrea.lanzicher@be.ch

2 Eine Informationstafel lädt zur Entdeckung der Kirche und ihrer Umgebung ein. © Roger Grisiger, ADB.

Vermittlung

NEUE ARCHÄOLOGIEAUSSTELLUNG IN DER KIRCHE AMSOLDINGEN

Im Frühling 2025 haben der Archäologische Dienst des Kantons Bern und die Reformierte Kirchgemeinde eine neue Ausstellung in der Kirche Amsoldingen (BE) eröffnet. Im Zentrum stehen einzigartige frühmittelalterliche Skulpturenfragmente und römische Spolien. Ein Rundgang und eine Broschüre ergänzen das Angebot.

Die Kirche von Amsoldingen in der Nähe von Thun ist einer der seltenen erhaltenen Sakralbauten der Frühromanik und gehört zu den «zwölf Thunerseekirchen» aus der gleichen Epoche. Wahrscheinlich im Zuge der Gründung eines Chorherrenstiftes wurde im 10. oder 11. Jahrhundert eine Pfeilerbasilika mit Hallenkrypta erbaut. Reste des Chorherrenhofes aus der Zeit um 1220 hat der Archäologische Dienst bei der Sanierung 2007/08 des benachbarten Schlosses entdeckt.

Die Geschichte der Kirche Amsoldingen reicht aber noch viel weiter zurück: Bei den Bauuntersuchungen anlässlich der Restaurierung der

Kirche 1978–1980 kamen Bruchstücke frühmittelalterlicher Skulpturen zum Vorschein. Sie waren in der mittelalterlichen Kirche eingemauert, wurden bei der Restaurierung geborgen und sind seither in der Kirche ausgestellt. Dieses für die Schweiz einmalige Fundensemble zeugt wahrscheinlich von einem reich geschmückten, verschwundenen Vorgängerbau des 8. Jahrhunderts.

Neben den Skulpturenfragmenten ist in der neuen Ausstellung

Livre

LES PHARAONS NOIRS

En janvier 2003, l'équipe qui travaille sur le site archéologique de Doukki-Gel, au Soudan, sous la direction de Charles Bonnet, fait une découverte exceptionnelle: les fragments de sept statues de pharaons en granit noir. Avec ces statues resurgit tout un pan oublié de l'histoire de la Nubie, celle de souverains qui ont régné entre 700 et 600 av. J.-C. Ils y ont développé une civilisation puissante, qui a tenu tête à l'Égypte et qui a su maintenir ses traditions propres.

Sur la base des résultats des fouilles, Charles Bonnet retrace dans son ouvrage l'histoire de l'ancienne Nubie, depuis la fondation de Kerma, vers 2500 av. J.-C., jusqu'à l'époque islamique.

Mais le livre entend aussi rendre justice à ce territoire, longtemps délaissé par les égyptologues: les Nubiens ont en effet créé un pont entre l'Afrique centrale et le bassin méditerranéen. Alors que les dernières colonisations et le trafic des esclaves ont effacé le passé de certains pays africains, il est nécessaire aujourd'hui de restituer cette histoire. Ce livre, abondamment illustré et accessible à un large public, propose ainsi un nouveau regard sur l'Égypte et le Soudan antiques.

Lucie Steiner, réd. arCHaeo

Europäische Tage des Denkmals
Journées européennes du patrimoine
Giornate europee del patrimonio
Dis europeics dal patrimoni

13./14. September 2025

**KULTURERBE
ENTDECKEN**

AUSSTELLUNGEN / EXPOSITIONS / ESPOSIZIONI

Museum Augusta Raurica, Augst
Das perfekte Dinner. Römer, Macht und Müll. Teil II.
Bis Ende März 2026
 Giebenacherstr. 17
 Di-So 10-17 Uhr
augusta-raurica.ch

Musée romain d'Avenches
Helvètes migrants
Jusqu'au 25 janvier 2026
 Tour de l'amphithéâtre
 1580 Avenches
 Ma-di 10-17h (avril-sept.), ma-di
 14-17h (oct., fév.-mars), me-di 14-
 17h (nov.-janv.)
aventicum.org

Historisches Museum, Baden
Die Römer sind unter uns.
Bis 29. Juni 2025
 Wettingerstrasse 2
 Di, Mi, Fr, Sa 13-17 Uhr, Do 12-
 19 Uhr, So 10-17 Uhr
museum.baden.ch

Fortezza Sasso Corbaro, Bellinzona
Fortezza Bellinzona. Oltre il Medioevo
Fino al 9 novembre 2025
 Via Sasso Corbaro 44
 Lu-do 10-18
fortezzabellinzona.ch

Historisches Museum, Bern
Archäologie Aktuell – Berner Funde frisch aus dem Labor
Bis 16. November 2025
 Helvetiaplatz 5
 Di-So 10-17 Uhr
bhm.ch

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne
Collections Printemps 2025
Jusqu'au 29 mars 2026
 Palais de Rumine
 Place de la Riponne 6
 Me-ve 12-18h, sa-di 11-17h
mcah.ch

Musée romain de Nyon
Amphithéâtre?
Jusqu'au 11 janvier 2026
 Rue Maupertuis 9
 Ma-di 10-17h (avril-octobre)
mrn.ch

Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen
Der Münzschatz von Merishausen: Gold- und Silbermünzen aus dem 16. Jahrhundert
Bis 19. Oktober 2025
 Klosterstr. 16
 Di-So 11-17 Uhr
allerheiligen.ch

VORTRÄGE / CONFÉRENCES / CONFERENZE

11 juin, 19h, Neuchâtel
Actualité de la recherche archéologique dans le canton de Neuchâtel, par Sonia Wüthrich
 Auditoire Michel Egloff, Laténium
 ArchéoNE, unine.ch > archeone

18 juin, 20h15, Yverdon
Le chantier de la rue des Jordils à Yverdon, par Bénédicte Oulevey
 Salle Léon Michaud, château d'Yverdon
 AMY, amyverdon.ch

Das perfekte Dinner. Römer, Macht und Müll. © Museum Augusta Raurica, Augst.

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 2/2025
Jahrgang / année / anno: 3

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz/Archéologie Suisse/
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo parait aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung, Weitergabe unter gleichen
Bedingungen./Attribution, partage dans les
mêmes conditions./Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.)/abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.)/abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft/prix par cahier/prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto/+frais d'envoi/+spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen./L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS./
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft/adhésion indi-
viduelle/quotasociale: CHF 110. Studierende/
étudiant-es/studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder/
membres collectifs/membri collettivi: CHF 220.
Paare/couples/coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Rédaction française, rédactrice en chef:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Redazione italiana:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Jonas Nyffeler
jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schächli (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(Journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Jonas Nyffeler (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrekturen /

Rédaction, traductions, corrections /

Redazione, traduzioni, lettorato

Red./réd./red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 K. Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA 4 ExperimentA 5 KA AG; UNIL,
D. Burdet; Foto-Studio Urs Heer 6-11 Museum
Aargau 26 Musée du fer de Vallorbe, Think
Webdesign; Suisse Tourisme 27 Augusta Raurica;
Ballenberg Freilichtmuseum der Schweiz; Claudio
Daguati 43 Lucien Raboud

Cover / Couverture / Copertina

Bronzeguss wie vor 3000 Jahren bei Nacht.
© ExperimentA, Verein für experimentelle
Archäologie, www.experimenta.ch.
Fondre le bronze de nuit comme il y a 3000 ans.
Fondere il bronzo di notte come 3000 anni fa.

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum Investigations Archéologiques SA,
Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA/Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC/Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat/secrétariat/segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen/Services
archéologiques cantonaux/Services archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.

Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle

Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.

Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.

Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,

*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.

Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,

Avenches. Tel. 026 557 33 00, aventicum.org

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische

Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,

archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie

Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,

archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.

Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de

l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'archéologie,

Versoir. Tel. 022 327 94 40, ge.ch/dossier/archeologie-genevoise

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäologie,

Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer

Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,

Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie

cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,

Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch,

www.ne.ch/archeologie

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staats-

archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-

pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,

denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,

St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schächli, *Kantonsarchäologie,

Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.

Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,

Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, H. Brem, *Amt für Archäologie,

Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,

Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,

Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, *État de Vaud, Division archéologie,

Lausanne. Tel. 021 316 73 29, vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,

Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäologie,

6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,

*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,

archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,

Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,

stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,

Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, ll.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo./Ces services soutiennent
la revue arCHaeo./Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
und dem Bundesamt für Kultur./Publié avec
le soutien de l'Académie suisse des sciences
humaines et sociales et de l'Office fédéral de la
culture./Pubblicato con il sostegno dell'Accademia
svizzera di scienze umane e sociali e dell'Ufficio
federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 3042-6944

DOI 10.5281/zenodo.15280974

LEGIONÄRSPFAD VINDONISSA

Museum Aargau

Römisch Schmied

JETZ BUCHEN

KANTON AARGAU

www.legionarspfad.ch

